

D2.9

RELAZIONE SULLE SFIDE POSTE ALLA TITOLARITA' DELLE OPERE CREATE DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CATERINA SGANGA – MAGALI
CONTARDI

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Sommario

1. SPUNTI INTRODUTTIVI: LA CREATIVITÀ ARTIFICIALE COME NUOVA FRONTIERA DEL DIRITTO DI AUTORE	3
1.1. IA e produzione culturale: ambiti applicativi e prime criticità	3
1.2. Il ruolo dell'intervento umano tra l'assistenza tecnologica (computer-aided) e le opere generate dall'IA (computer-generated).	8
2. IL DIBATTITO SULLA TUTELABILITÀ DELLE OPERE DI IA	11
2.1. Le ragioni dell'esclusione dal diritto di autore: il paradigma antropocentrico del diritto di autore.....	11
2.2.1. La tesi sulla nozione antropogenica del concetto di "autore"	13
2.2.2. La tesi sulla nozione antropologica del concetto di "originalità"	14
2.2.3. Le opere di IA come dominio pubblico	16
2.2. Le argomentazioni a favore della tutela delle opere di IA	20
2.3. Prospettive comparatistiche sulla tutela delle opere di IA.....	24
2.3.1. L'approccio "case-by-case" degli USA.....	24
2.3.2. Il modello britannico delle "computer-generated-works"	27
2.3.3. L'apertura della giurisprudenza cinese.....	29
2.3.4. Una soluzione alternativa: la tutela <i>sui generis</i> nel diritto ucraino	33
3. L'ESPERIENZA ITALIANA TRA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE E SCELTE NORMATIVE	36
3.1. L'orientamento della Corte di Cassazione: il caso RAI " <i>The Scent of the Night</i> "	36
3.2. La legge italiana sull'Intelligenza Artificiale e i riflessi sulla legge sul diritto di autore.	38
4. ANALISI EMPIRICA	39
5. CONCLUSIONI	40

1. SPUNTI INTRODUTTIVI: LA CREATIVITÀ ARTIFICIALE COME NUOVA FRONTIERA DEL DIRITTO DI AUTORE

1.1. IA e produzione culturale: ambiti applicativi e prime criticità

I progressivi avanzamenti nelle tecnologie di machine learning, di deep learning e, più recentemente, nelle tecniche di Intelligenza Artificiale (IA) generativa, hanno favorito l'ingresso sempre più pervasivo dell'intelligenza artificiale nelle industrie creative.¹ In tali ambiti, i sistemi di IA risultano ormai in grado di emulare forme di produzione di contenuti tradizionalmente riconducibili all'attività umana, come quelle svolte da artisti, scrittori e musicisti. Il successo dirompente di strumenti come ChatGPT tra il 2022 e il 2023 offre infatti una chiara evidenza empirica della possibile "disumanizzazione" dei processi creativi. Gli algoritmi di IA cd. generativa si sono addentrati in modo capillare nei più svariati ambiti artistici, scientifici e culturali, a cominciare da quello letterario,² per poi giungere a quello musicale,³ a quello delle arti visive,⁴ sino ad interessare anche il settore audiovisivo,⁵ producendo quindi opere con un livello qualitativo tale da conferire agli output un significativo potenziale di valore economico,⁶ con condivisione dello stesso mercato di quello occupato dai risultati intellettuali umani.⁷

¹ Per delucidazioni sul loro funzionamento tecnico, si v. in particolare, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), *The Development of Generative Intelligence from a Copyright Perspective*, 2025. In dottrina, Per una ricostruzione originale e articolata dei profili funzionali dell'IA e delle loro implicazioni giuridiche, v. Martin Kretschmer, Thomas Margoni, Pinar Orug, 'Copyright Law and the Lifecycle of Machine Learning Models' (2024) 1 IIC 139 ss.

² European Commission: Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, *Trends and developments in artificial intelligence – Challenges to the intellectual property rights framework – Final report*, Publications Office of the European Union, 2020, <https://data.europa.eu/doi/10.2759/458120>; Lucchi Nicola, 'ChatGPT: A Case Study on Copyright Challenges for Generative Artificial Intelligence Systems' (2023) *European Journal of Risk Regulation* 1.

³ Friedrichsen, Jana and Schwarz, Julia and Clement, Michel, *When Music is Made by AI: Effects on Preferences and Willingness to Pay* (2026). CESifo Working Paper No. 12405, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=6084172>; Sulla possibilità di tutelare gli outputs generati dall'IA Bulayenko, V, Oleksandr and Quintais, João Pedro and Gervais, Daniel J. and Poort, Joost, *AI Music Outputs: Challenges to the Copyright Legal Framework* (February 28, 2022). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4072806>. Per alcuni esempi di opere realizzate da sistemi di AI si rinvia a GUIZZARDI, *La protezione d'autore dell'opera dell'ingegno creata dall'intelligenza artificiale*, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2018), 1 ss.

⁴ European Commission: Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, *Trends and developments in artificial intelligence – Challenges to the intellectual property rights framework – Final report*, Publications Office of the European Union, 2020, <https://data.europa.eu/doi/10.2759/458120>

⁵ Rosati Eleonora, *The Future of the Audiovisual Industry in the wake of Generative AI: perspective under UK and EU copyright law*, 4iP Council (2025), < <https://www.4ipcouncil.com/research/future-movie-industry-wake-generative-ai-perspective-under-eu-and-uk-copyright-law> >.

⁶ Mark Bosshard, *La Titolarità dei Diritti Esclusivi sui Beni Immateriali Generati Da Software di Intelligenza Artificiale*, *Diritto Industriale*, n.1, Parte I, 2025, p. 5;

⁷ Iaia Vincenzo, *Commentario a Ordinanza Corte di Cassazione 16 gennaio 2023, N. 1107*, in *Riv. Dir. Industriale*, 4-5, (2023).

Emblematico, in tal senso, è il progetto denominato *New Rembrandt*, consistente nella realizzazione, mediante un algoritmo di intelligenza artificiale, di un dipinto ispirato allo stile del celebre pittore olandese. In ambito musicale, l'artista Benoit Carré (noto come "SKYGGGE") ha realizzato nel 2016 il brano *Daddy's Car* avvalendosi dello strumento Flow Composer, sviluppato da Sony CSL, addestrato su un corpus di quarantacinque canzoni dei Beatles. Ulteriori esempi sono rappresentati dalle numerose composizioni musicali generate da sistemi di IA e diffuse attraverso piattaforme come Spotify, nonché dalle opere prodotte dall'intelligenza artificiale "AIVA" a partire dall'impostazione, da parte dell'utente, di parametri minimi.⁸

Analogamente, l'IA ha trovato applicazione nel settore letterario. In tal senso, un gruppo di ricercatori appartenenti a Microsoft e all'Università di Kyoto ha sviluppato un algoritmo in grado di generare componimenti poetici.⁹ Il sistema, addestrato mediante l'utilizzo di migliaia di immagini accompagnate da descrizioni testuali e poesie scritte da autori umani, è risultato capace di stabilire correlazioni tra immagini, testi e schemi di rima, producendo poesie assimilabili a quelle composte da esseri umani. In tale contesto, è emerso che il pubblico non è stato in grado di distinguere tra componimenti poetici redatti da autori umani e quelli generati dal sistema di intelligenza artificiale. Un ulteriore esempio significativo è rappresentato dall'articolo interamente prodotto dall'intelligenza artificiale "GPT-3" e pubblicato dal quotidiano *The Guardian*.¹⁰

L'impiego di IA risulta in progressivo aumento anche nell'industria cinematografica, parallelamente alla crescente disponibilità di strumenti e servizi basati sull'IA idonei alla generazione di contenuti audiovisivi.¹¹ In tale ambito merita menzione l'impiego del sistema IBM Watson per la

⁸ Contardi, Magali, Relazione al Secondo AIPPI Young Members Summit - Panel The Rising of Generative AI & the impact on the IP Landscape", AIPPI Newsletter Italia (2023).

⁹ Ibid.

¹⁰ The Guardian, 4 robot wrote this entire article. Are you scared yel, human?, 8 settembre 2020, disponibile al seguente link: < <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3> >.

¹¹ In dottrina, Rosati ha messo in luce come anche l'industria cinematografica, al pari di altri settori delle industrie creative, sia oggi profondamente incisa dall'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, sia sul piano delle potenzialità applicative, sia anche con riguardo ai rischi di compressione dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, Rosati ripone attenzione su un ulteriore profilo, ovvero sulla non autorizzazione di opere protette nella fase di addestramento dei modelli di IA, evidenziando come questo fenomeno abbia dato luogo a rilevanti contenziosi. Emblematiche, in tal senso, sono le controversie avviate negli Stati Uniti da Disney e Universal, che hanno denunciato l'impiego di opere protette per l'addestramento di sistemi di generazione di immagini, i quali consentirebbero la produzione seriale di copie non autorizzate dei contenuti cinematografici e dei personaggi iconici da esse creati. Analoghe doglianze sono state sollevate da Warner Bros. Discovery, che ha contestato la commercializzazione di un servizio in abbonamento basato su tecnologie di intelligenza artificiale addestrate mediante l'utilizzo illecito di opere protette, tra cui personaggi di primaria rilevanza nel panorama culturale e audiovisivo. Rosati Eleonora, The Future of the Audiovisual Industry in the wake of Generative AI: perspective under UK and EU copyright law, 4iP Council (2025), < <https://www.4ipcouncil.com/research/future-movie-industry-wake-generative-ai-perspective-under-eu-and-uk-copyright-law> >.

realizzazione del trailer del film di fantascienza *Morgan*.¹² In modo analogo, il sistema noto come “Benjamin AI” ha consentito la produzione, in tempi estremamente ridotti, del film di fantascienza *Zone Out*, attraverso l’assemblaggio di migliaia di ore di filmati preesistenti e di riprese in *green screen* di attori professionisti.¹³

Dunque, non vi è dubbio che le industrie creative si trovino ad affrontare una pluralità di sfide connesse allo sviluppo e all’impiego dell’IA. Peraltro, tali questioni non si collocano su un piano meramente teorico, ma presentano rilevanti ricadute economiche e di mercato. È stato infatti evidenziato che il mercato globale dell’intelligenza artificiale generativa, valutato in 3,7 miliardi di dollari nel 2023, è destinato ad una rapida espansione che, in particolare, il settore della musica generata mediante sistemi di IA dovrebbe superare la soglia dei 3 miliardi di dollari entro il 2028.¹⁴

Il nodo cruciale risiede pertanto nella verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla tutela autorale in relazione a beni immateriali (siano essi contenuti musicali, letterari, audiovisivi o di altro tipo) generati da software di intelligenza artificiale, o, come talvolta evidenziato in dottrina, “*contenuti generati prevalentemente da sistemi guidati da robot*”.¹⁵ In altri termini, la questione centrale non riguarda, almeno in prima battuta, l’individuazione del soggetto titolare dei diritti, bensì la verifica preliminare della riconducibilità degli *output* generati dall’IA alla categoria delle opere dell’ingegno suscettibili di protezione ai sensi del diritto d’autore.¹⁶ In tal senso, la circostanza che

¹² V. SmartClick, How AI is used in the film industry (2022), <<https://smartclick.ai/articles/how-artificial-intelligence-is-used-in-the-film-industry/>>.

¹³ V. Wired, AI made a Movie, and the results are Horrifyingly encouraging (2028) <<https://www.wired.com/story/ai-filmmaker-zone-out/>>. De Cock ha evidenziato talune criticità relative alla qualità e all’originalità delle opere generate dall’intelligenza artificiale rispetto a quelle realizzate da artisti umani. L’autrice esamina le implicazioni dell’intelligenza artificiale sull’espressione artistica e sulla creatività, soffermandosi sul modo in cui tali tecnologie possano, da un lato, potenziare il processo creativo e, dall’altro, comprometterne i profili artistici e creativi. V.: de Cock Buning, Madeleine (2018). “Artificial Intelligence and the Creative Industry: New

Challenges for the EU Paradigm for Art and Technology by Autonomous Creation.” In Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence, eds. Woodrow Barfield and Ugo Pagallo. Cheltenham: Edward Elgar, 511-535.

¹⁴ Santiago Espitia Restrepo and Becky Montesdeoca, Munich AI Ruling could reshape EU interpretation of Copyright, (2025), https://www.4ipcouncil.com/application/files/6217/6285/5267/Munich_AI_ruling_could_reshape_EU_interpretation_of_copyright.pdf.

¹⁵ Ghidini Gustavo, Intelligenza artificiale: due questioni di proprietà intellettuale, in Riv. Dir. Ind., 2024, 1, pag. 141. Sulle possibili definizioni tecniche di IA si veda Franceschelli Vincenzo, Sull’intelligenza artificiale (140 AI), in Riv. Dir. Ind., 2023, 1, pag. 5- 8. Sulle definizioni normative si veda invece Spedicato Giorgio, Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale, in Riv. dir. ind., 2019. Sulla definizione di IA nell’Artificial Intelligence Act, v, Karim Ataul, Artificial Intelligence in the European Artificial Intelligence Act, 4iP Council (2025), <https://www.4ipcouncil.com/research/artificial-intelligence-european-artificial-intelligence-act> . Un secondo profilo problematico che ha maggiormente interessato la dottrina concerne l’utilizzo, quali input dei sistemi automatizzati, di dati protetti da diritti di proprietà intellettuale di terzi. V. Contardi, Magali, El rol de la excepción de minerías de datos en la inteligencia artificial (IA) generativa – perspectiva europea. *Revista e-mercatoria*. 24, 1 (dic. 2024). DOI:<https://doi.org/10.18601/16923960.v24n1.02>.

¹⁶ Iaia Vincenzo, To Be, or Not to Be ...Original Under Copyright Law, That Is (One of) the Main Questions Concerning AI-Produced Works, in GRUR International, vol. 71, IX, 2022, pag. 793-812. Un ulteriore profilo che ha suscitato ampio

contenuti analoghi sotto il profilo formale e funzionale possano essere prodotti anche in assenza di un intervento creativo umano diretto mette in discussione equilibri concettuali già fragili che caratterizzano l'istituto del diritto d'autore, fondato tradizionalmente su una concezione antropocentrica della creazione intellettuale.¹⁷ Ciò nondimeno, il dibattito non può dirsi del tutto nuovo, poiché analoghe questioni si erano già poste in occasione di precedenti innovazioni tecnologiche, inducendo la comunità internazionale ad intervenire più volte per chiarire l'ambito applicativo della tutela prevista dalla Convenzione di Berna.¹⁸

Accanto ai profili strettamente giuridici, emerge una riflessione più ampia sulla politica del diritto. Uno degli aspetti centrali nella gestione di tali problematiche consiste nell'individuazione di un equilibrato bilanciamento degli interessi coinvolti. Da un lato, un regime di tutela eccessivamente rigoroso potrebbe ostacolare lo sviluppo di nuovi strumenti e contenuti culturali elaborati dall'IA, incentivando al contempo pratiche elusive, quali la falsa dichiarazione o l'occultamento dell'impiego dell'IA come strumento nel processo creativo, con il rischio di una sistematica sottodichiarazione dell'uso dell'IA nella creazione dei contenuti.¹⁹ Dall'altro lato, un approccio eccessivamente permissivo, ossia volto ad estendere *tout court* la protezione autoriale ad opere generate da IA in assenza di qualsivoglia contributo causale umano, rischierebbe di compromettere la sostenibilità delle

interesse in dottrina concerne i profili soggettivi e, in particolare, l'individuazione del soggetto cui attribuire i diritti sulle opere così realizzate. Tale dibattito si è sviluppato attorno a diverse possibili soluzioni, che spaziano dall'attribuzione dei diritti all'utente del sistema, al programmatore dell'algoritmo, fino a modelli di contitolarità o di allocazione a soggetti diversi coinvolti nel processo creativo. Tuttavia, la rilevanza di tali opzioni risulta logicamente e giuridicamente subordinata alla verifica preliminare della possibilità di ricondurre gli output dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle opere tutelabili dal diritto d'autore. In assenza del riconoscimento della qualificazione autoriale dell'opera, la questione della titolarità dei diritti perde infatti di fondamento, collocandosi su un piano successivo e dipendente rispetto all'accertamento dei requisiti di accesso alla tutela. V. Johannes Fritz, Understanding authorship in Artificial Intelligence-assisted works, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 20, Issue 5, May 2025, Pages 354–364, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae119>; Samuelson, Pamela. "AI authorship?." *Communications of the ACM* 63.7 (2020): 20-22.

¹⁷ Iaia Vincenzo, Commentario a Ordinanza Corte di Cassazione 16 gennaio 2023, N. 1107, in Riv. Dir. Industriale, 4-5, (2023).

¹⁸ Mihály, Ficsor, Mihály. The law of copyright and the Internet: the 1996 WIPO treaties, their interpretation, and implementation, Oxford University Press, (2002).

¹⁹ Zampella, Matteo, Imprese innovative e prodotti delle intelligenze artificiali generative (IAG): opportunità e limiti nelle regole del diritto di autore, In: *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2024), p. 514-545. V. anche Samuelson Pamela, "Allocating Ownerships Rights in Computer-generated Works, in *University of Pittsburgh Law Review*, vol. 47, 1985, pag. 1226-1227, secondo la quale "If a flawless work has been created by use of a computer program, and the law deems the work incapable of being owned because of the lack of a human author, the user who proximately caused its creation has little incentive to go to the trouble of bringing forward what the law says is in the public domain. The user is more likely to withhold it from the public, or to lie about who created the work, or to make some little change in it (perhaps not an improvement) just to establish a stake in it".

industrie creative, che fondano la propria attività economica sul valore e sul riconoscimento delle creazioni intellettuali.²⁰

In tale contesto, mentre a livello nazionale la questione relativa alla possibilità di riconoscere tutela autorale agli output prodotti o assistiti da sistemi di intelligenza artificiale ha progressivamente attirato l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza,²¹ sul piano internazionale il dibattito è da tempo molto acceso e ha condotto all'elaborazione di soluzioni tra loro nettamente differenziate.²²

L'analisi delle principali teorie emerse nel dibattito, delle argomentazioni favorevoli e contrarie alla tutela, nonché delle diverse soluzioni adottate nel contesto internazionale, rappresenta pertanto un passaggio imprescindibile per avviare un confronto consapevole sui futuri percorsi regolatori, nei limiti dell'*acquis communautaire* dell'Unione europea. A livello dell'UE, emerge

²⁰ Mark Bosshard, La Titolarità dei Diritti Esclusivi, sui Beni Immateriali Generati Da Software di Intelligenza Artificiale, *Diritto Industriale*, n.1, Parte I, 2025, p. 5; Zampella, Matteo, Imprese innovative e prodotti delle intelligenze artificiali generative (IAG): opportunità e limiti nelle regole del diritto di autore, *In: AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO (2024)*, p. 514-545.

²¹ Si v., ex multis: Arezzo Emanuela, La protezione d'autore dell'opera dell'ingegno creata dall'intelligenza artificiale, *in AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO*, (2018), p. 42; Margoni Tomas, Artificial intelligence, machine learning and EU copyright law: who owns AI?, *in AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO (2018)*, pag. 281 e ss; Lavagnini Simona, Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: protegibilità delle opere e titolarità dei diritti, *in Dir. aut.* 2018, 452 ss; Spedicato Giorgio, Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale, *in Riv. dir. ind.*, 2019, I, pag. 253; Frosio Giancarlo, L'autore inesistente: una tesi tecnico-giuridica contro la tutela dell'opera generata dall'intelligenza artificiale, *in AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO (2020)*, pag. 52; Fabris Daniele, L'avvento dell'autore artificiale e l'appartenenza dei diritti d'autore sulle opere generate dall'AI: "vecchie" regole per nuovi fenomeni?, *in AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO (2022)*, 403 ss; Ghidini Gustavo, Intelligenza artificiale: due questioni di proprietà intellettuale, *in Riv. Dir. Ind.*, 2024, 1, pag. 141; Zampella, Matteo, Imprese innovative e prodotti delle intelligenze artificiali generative (IAG): opportunità e limiti nelle regole del diritto di autore, *In: AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO (2024)*, p. 514-545.; Mark Bosshard, La Titolarità dei Diritti Esclusivi, sui Beni Immateriali Generati Da Software di Intelligenza Artificiale, *Diritto Industriale*, n.1, Parte I, 2025, p. 5.

²² Sul piano internazionale, la letteratura in ordine alla tutelabilità delle opere generate dall'IA è piuttosto vasta: V. *ex multis*, Deltorn, Jean-Marc and Macrez, Franck, Authorship in the Age of Machine learning and Artificial Intelligence (August 1, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3261329> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3261329>; Bonadio Enrico and McDonagh Luke, 'Artificial Intelligence as Producer and Consumer of Copyright Works: Evaluating the Consequences of Algorithmic Creativity' (2020) 2 *Intellectual Property Quarterly* 112; Duque Lizarralde M and Meinecke C, 'Duque Lizarralde. M. & Meinecke, C., 2023. Authorless AI-Assisted Productions: Recent Developments Impacting the Protection in the European Union. *JIPITEC*, 14(1), Pp. 84-94.' (2023) 14 *Jipitec* 84, Gervais DJ, 'The Machine as Author' (2019) 105 *Iowa Law Review*, Vol. 105, 2053- 2106, Vanderbilt Law Research Paper No. 19-35, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3359524> 2053, Ginsburg Jane, People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention, *in IIC* 2018, 131 ss; Bernt Hugenholtz, and João Pedro Quintais, 'Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output?' (2021) *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 863; Geiger; Senfteben Martin & Buijtelaar Laurens, 'Robot Creativity: An Incentive-based Neighbouring Rights Approach' (2020) *European Intellectual Property Review* <<https://www.ssrn.3707741>> accessed 1 July 2024; Miltyna Kateryna, Human Creative Contribution to AI-based Output — One Just Can't Get Enough, *in GRUR Int.* 2023, 939 ss.; Lucchi Nicola, 'ChatGPT: A Case Study on Copyright Challenges for Generative Artificial Intelligence Systems' [2023] *European Journal of Risk Regulation* 1; Mezei, Péter, 'You AI'n't Seen Nothing yet' – Arguments against the Protectability of AI-generated Outputs by Copyright Law (July 20, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3890051> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3890051>; Frosio Giancarlo, Should We Ban Generative AI Incentivise it or Make it a Medium for Inclusive Creativity?, *in BONADIO e SGANGA (a cura di), A Research Agenda for EU Copyright Law*, Edward Elgar, Cheltenham.

infatti l'esigenza di un approccio unitario ai requisiti fondamentali della protezione autorale, in particolare ai concetti di "opera", "originalità" e "autore", nonché di "coautorialità". Tale impostazione è stata recentemente ribadita con la sentenza *Kwantum* della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha affermato che i concetti di "opera" e di "autore", come richiamati dalla direttiva InfoSoc, costituiscono nozioni autonome del diritto dell'Unione, non rinviando al diritto nazionale. Ne deriva che l'eventuale soluzione adottata dal legislatore italiano non può prescindere da tali direttrici interpretative.

1.2. Il ruolo dell'intervento umano tra l'assistenza tecnologica (computer-aided) e le opere generate dall'IA (computer-generated).

Sul piano teorico, è stata operata la distinzione tra opere realizzate con l'assistenza dell'intelligenza artificiale e quelle generate autonomamente da sistemi di IA. Tale tassonomia poggia, in primo luogo, sulla diversa natura del funzionamento algoritmico che caratterizza tali tecnologie rispetto AI software tradizionale.²³

Con riferimento a quest'ultimo profilo, Bossahard²⁴ evidenzia opportunamente che la specificità dell'IA rispetto ai software tradizionali risiede nel concetto di "autonomia operativa". Nei programmi per elaboratore di tipo tradizionale, i contenuti generati costituiscono il risultato dell'applicazione di algoritmi deterministici invariabili, nel senso che, di fronte a una determinata sequenza di istruzioni e a parità di dati in *input*, si ottiene sempre lo stesso *output*. Dunque, in tale prospettiva, il comportamento del programma è integralmente riconducibile alle scelte del programmatore e l'esito dell'elaborazione risulta prevedibile *ex ante* dall'operatore umano.

Diversamente, i sistemi di IA operano attraverso meccanismi probabilistici e associativi e, soprattutto, sono in grado di modificare il proprio modo di elaborare i dati mediante processi di apprendimento progressivo, automatico o assistito, che incidono sulla struttura stessa dell'algoritmo. Ne consegue che, anche a fronte di *input* identici, il programma può fornire risposte diverse nel tempo, senza che tali differenze siano integralmente prevedibili *ex ante* né dall'utente né dal programmatore,

²³ La distinzione tra opere assistite e opere generate dall'intelligenza artificiale è ampiamente condivisa nella dottrina nazionale e internazionale, sebbene declinata con terminologie diverse. Sul piano internazionale, v. Samuelson, Pamela. "AI authorship?." *Communications of the ACM* 63.7 (2020): 20-22.; Ginsburg Jane, People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention, in IIC 2018, 131 ss; Samuelson, Pamela. "AI authorship?." *Communications of the ACM* 63.7 (2020): 20-22, che qualificano l'IA alternativamente come strumento o come sostituto del processo creativo umano.

²⁴ Bosshard Mark, La Titolarità dei Diritti Esclusivi, sui Beni Immateriali Generati Da Software di Intelligenza Artificiale, *Diritto Industriale*, n.1, Parte I, 2025, p. 5.

nemmeno laddove questi ultimi conoscano l'architettura originaria del software. Secondo Bosshard, quindi, è proprio questa capacità di autoapprendimento e di adattamento dinamico che consente ai sistemi di IA di pervenire a risultati, di svariato contenuto (musicale, audiovisivo, ecc.), che non risultano rigidamente predeterminati dall'intervento umano iniziale, segnando così la principale differenza rispetto ai software tradizionali

In questo contesto, la dottrina individua diversi gradi di intervento dell'IA nel processo creativo.²⁵

Di Benedetto²⁶ evidenzia che, a un livello inferiore, si collocano i sistemi meramente ausiliari, nei quali la tecnologia svolge una funzione di supporto all'attività creativa umana, senza sostituirsi alle scelte libere e personali dell'autore. Rientrano in questa categoria, tradizionalmente definita come *computer-aided*, i programmi che suggeriscono soluzioni espressive sulla base di istruzioni predefinite, nonché gli strumenti che migliorano o rifiniscono un risultato ideato dall'uomo, come avviene, ad esempio, nella fotografia o nella musica elettronica. A un livello superiore si collocherebbero invece i sistemi di IA capaci di realizzare opere c.d. *computer-generated*, caratterizzati da un grado di automazione tale da rendere recessivo, se non assente, l'intervento umano nella determinazione della forma espressiva finale.²⁷ All'interno di questa categoria, i modelli più sofisticati apprendono per induzione linguaggi e tecniche espressive dall'analisi di grandi quantità di dati e producono risultati che possono risultare indistinguibili da quelli realizzati da autori umani.

In termini analoghi, Iaia²⁸ distingue tra opere realizzate con l'assistenza dell'IA, nelle quali l'algoritmo svolge una funzione meramente strumentale rispetto alle scelte creative umane e opere generate dall'IA, caratterizzate dal predominante contributo del sistema algoritmico al processo creativo. In queste ultime ipotesi, secondo l'autore, l'elevato livello di automazione, pur non

²⁵ V. Ramalho Anna, Originality redux: an analysis of the originality requirement in AI-generated works, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2018), 24 s. A monte, per la differenza tra opere «computer-aided» (in cui l'elaboratore serve come strumento per l'espressione delle scelte libere e creative di un autore umano) e «computer-generated» (in cui le stesse scelte libere e creative sono in tutto o in parte delegate dall'autore alla macchina) v. FRANZOSI e G. DE SANCTIS, L'opera dell'ingegno e l'invenzione si avvicinano: diritti morali e nuove tecnologie, in Riv. dir. ind. 1994, 518 ss.

²⁶ Di Benedetto Carmine, Creatività artificiale e diritti d'autore, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2022), 388 s.

²⁷ Ibid. secondo l'autore, sebbene un contributo umano sia sempre rinvenibile a monte, nella progettazione dell'algoritmo e nella selezione dell'input o del set di dati di addestramento, tale apporto non si tradurrebbe in un controllo diretto umano sulle scelte espressive compiute dal sistema, con la conseguenza che il nesso causale tra *input* umano e *output* finale verrebbe fortemente attenuato.

²⁸ V. Iaia Vincenzo, To Be, or Not to Be ...Original Under Copyright Law, That Is (One of) the Main Questions Concerning AI-Produced Works, in GRUR International, vol. 71, IX, 2022, pag. 793-812.

traducendosi in una piena autonomia dell'IA, determina una rarefazione del nesso causale tra l'intervento umano e la forma espressiva dell'output.²⁹

Ad una analoga distinzione perviene Ghidini,³⁰ operando una distinzione operativa tra l'IA "servente", prevalentemente subordinata a istruzioni umane dettagliate per raggiungere a certo risultato e l'IA "generativa". Quest'ultima, è prevalentemente auto-sviluppantesi sulla base di istruzioni di base per raggiungere determinati risultati, che vengono definiti dall'autore come risultati prodotti da "sistemi prevalentemente guidati da robot".

E ancora, sulla stessa linea interpretativa si colloca Fabris,³¹ il quale aderisce alla tesi secondo cui il termine IA racchiude una pluralità di soluzioni tecnologiche caratterizzate da differenti gradi di autonomia e sviluppo. In tale prospettiva, secondo l'autore, mentre alcuni software richiedono un coinvolgimento significativo dell'essere umano, altri sistemi più evoluti necessitano unicamente di essere attivati per dare luogo a un processo di creazione computazionale integralmente automatizzato. Su tali premesse, Fabris individua tre categorie di sistemi di "creatività artificiale": (i) software che dipendono interamente dagli input creativi dell'utilizzatore; (ii) software che, pur operando automaticamente una volta avviati, producono risultati strettamente vincolati alle istruzioni incorporate nel codice; (iii) sistemi realmente autonomi, capaci di generare output indipendentemente tanto dagli input dell'utente quanto dai vincoli predeterminati dal programmatore. Le prime due tipologie possono essere qualificate come meri strumenti tecnologici, rispettivamente nelle mani dell'utilizzatore o del programmatore e danno luogo a quelle che l'Autore definisce "AI-aided works". Diversamente, i sistemi appartenenti alla terza categoria presentano un grado di autonomia tale da rendere imprevedibile l'esito creativo anche per programmatori e utenti e le opere così generate sono qualificate dall'autore come "emergent works".

Sul piano internazionale, parte della dottrina ha tuttavia osservato che l'intervento umano non deve essere valutato esclusivamente nella fase di progettazione o di addestramento del sistema, potendo assumere rilievo anche nelle scelte compiute ex post sul risultato generato dall'IA. In questa prospettiva, la selezione dell'output tra molteplici risultati prodotti dal sistema, nonché la sua eventuale rielaborazione, modifica o integrazione all'interno di una struttura espressiva più ampia, possono costituire manifestazioni di creatività umana idonee a ristabilire un collegamento tra l'opera

²⁹ Iaia Vincenzo, To Be, or Not to Be ...Original Under Copyright Law, That Is (One of) the Main Questions Concerning AI-Produced Works, in GRUR International, vol. 71, IX, 2022, pag. 793-812.

³⁰ Ghidini Gustavo, Intelligenza artificiale: due questioni di proprietà intellettuale, in Riv. Dir. Ind., 2024, 1, pag. 141.

³¹ Fabris Daniele, L'avvento dell'autore artificiale e l'appartenenza dei diritti d'autore sulle opere generate dall'AI: "vecchie" regole per nuovi fenomeni?, in AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO (2022), 403 ss.

finale e la personalità dell'autore. Tali interventi successivi, ove espressivi di scelte libere e creative, sono talvolta ritenuti sufficienti a ricondurre il risultato nell'alveo delle opere assistite, piuttosto che in quello delle creazioni integralmente generate dall'IA.³²

Dunque, a prescindere dalla terminologia adottata, secondo quanto osservato in dottrina, la distinzione tra tecnologie di IA "assisted", prevalentemente subordinate a istruzioni umane dettagliate e tecnologie "generative", capaci di auto svilupparsi a partire da indicazioni di base, ha rilevanza sul piano del diritto di autore. In altre parole, come si vedrà in prosieguo, delimitare correttamente l'ambito delle opere *computer-aided* or *assisted* rispetto a quello delle opere *computer-generated* consente di affrontare in modo adeguato la rilevanza dell'intervento umano e, in ultima analisi, l'esistenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività creativa mediata o svolta dall'IA.

2. IL DIBATTITO SULLA TUTELABILITÀ DELLE OPERE DI IA

2.1. Le ragioni dell'esclusione dal diritto di autore: il paradigma antropocentrico del diritto di autore

Dopo la breve introduzione sulle opere *AI-aided* (serventi o *assisted*) e quelle *AI-generated* di cui alla sezione precedente, occorre evidenziare che la tesi più risalente e tuttora maggioritaria nella dottrina italiana ed europea ritiene che la tutela del diritto d'autore non possa essere estesa ai risultati prodotti dall'IA (*AI-generated*), laddove non sia rinvenibile un contributo creativo umano o un nesso causale riconducibile a un soggetto umano.³³

Secondo la ricostruzione dottrinarina operata da Fabris, ciò si deve al fatto che sia nei sistemi che operano sulla base di input creativi dell'utente, sia nei sistemi che producono risultati vincolati alle istruzioni incorporate nel codice, il sistema di IA utilizzato è qualificabile come mero strumento tecnologico, rispettivamente nelle mani dell'utilizzatore o del programmatore. Gli artefatti così

³² Hugenholtz Bernt and Quintais Joao Pedro, 'Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output?' (2021) 52 IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law 1190.

³³ Per il diritto italiano, V. Spedicato Giorgio, *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale*. Riv. Dir. Industriale, 4-5, (2019) 253-307; Iaia Vincenzo, To Be, or Not to Be ...Original Under Copyright Law, That Is (One of) the Main Questions Concerning AI-Produced Works, in GRUR International, vol. 71, IX, 2022, pag. 793-812, Lavagnini Simona, Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: proteggibilità delle opere e titolarità dei diritti, in Dir. aut. 2018, 452 ss., Rossi Giuseppe, L'intelligenza artificiale e la definizione di "opera dell'ingegno", in AIDA, AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO, (2019), p.268 ss; FRANZOSI Mario., Copyright: chi è l'autore delle opere generate a computer?, in AIDA AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO (2018), 168 ss.

realizzati presenterebbero una forma espressiva in larga misura determinata dalle scelte discrezionali di tali soggetti. In siffatti scenari, pertanto, lo schema tradizionale del diritto d'autore non risulterebbe messo in discussione e l'autore dell'opera sarà individuato, a seconda dei casi, nell'utente del software oppure nel programmatore, in quanto titolare delle scelte creative che si riflettono nell'esito finale.³⁴

Ad analoghe conclusioni perviene Di Benedetto, il quale aderisce alla tesi secondo cui le opere *computer-aided* realizzate con un intervento umano decisivo non sollevano particolari criticità sistematiche, poiché le scelte libere e creative restano infatti imputabili all'uomo, mentre il contributo del computer si esaurisce in un apporto tecnico-esecutivo, privo di autonomia creativa.³⁵

Per converso, con riguardo alle opere *computer-generated* realizzate in assenza di un intervento umano significativo, la posizione maggioritaria nega l'estensione della tutela autorale, *in primis*, valorizzando il carattere antropocentrico del diritto d'autore. In questa direzione si colloca, tra gli altri, Ghidini, secondo il quale il riconoscimento di un titolo di proprietà intellettuale dovrebbe essere escluso per i risultati prodotti da "sistemi prevalentemente guidati da robot", in quanto privi di un apporto creativo umano rilevante.³⁶ Sulla stessa linea si pone anche Sena,³⁷ che sottolinea come la questione imponga di ribadire il necessario radicamento della tutela autorale in un'attività creativa umana. Da tale premessa l'autore trae la conseguenza che le opere generate dall'IA non possano considerarsi meritevoli di protezione, salvo che sia possibile individuare una forma di "connessione" significativa tra il processo generativo e l'intervento di un operatore umano, tale da consentire l'imputazione delle scelte creative a quest'ultimo.

³⁴ Fabris Daniele, L'avvento dell'autore artificiale e l'appartenenza dei diritti d'autore sulle opere generate dall'AI: "vecchie" regole per nuovi fenomeni?, in *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2022), 403 ss; Guizzardi Silvia, *La protezione d'autore dell'opera dell'ingegno creata dall'Intelligenza Artificiale*. *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO*, (2018), 1-31.

³⁵ Invero, l'autore riconduce nell'alveo della tutela anche le opere *computer generated*, purchè sia rinvenibile il contributo causale o creativo umano. Spunti in tal senso si rinvengono in Arezzo Emanuela, *La protezione d'autore dell'opera dell'ingegno creata dall'intelligenza artificiale*, in *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO*, (2018), p. 42, che approfondisce la questione con riferimento alle differenti fasi della generazione dell'opera, evidenziando le diverse relazioni, per ciascuna fase, tra l'operare della macchina e l'intervento umano

³⁶ Ghidini Gustavo, *Intelligenza artificiale: due questioni di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2024, I, pag. 141. Nello stesso senso: Frosio Giancarlo L'(1) *Autore inesistente: una tesi tecnico-giuridica contro la tutela dell'opera generata dall'intelligenza artificiale*, in *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2020), pag. 52.

³⁷ Sena Giuseppe, *Intelligenza artificiale, opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2020, 1, pag. 325. Giova osservare che l'autore non approfondisce la questione con specifico riferimento ai vari tipi di possibile intervento umano, ad esempio con riferimento alle ipotesi in cui l'operatore umano impartisca una serie di istruzioni di massima al programma, che poi genererà automaticamente il contenuto tenendo conto di quelle istruzioni.

Come si vedrà in seguito, i sostenitori di tale impostazione fondano la propria tesi principalmente su due linee argomentative, entrambe radicate nella concezione personalistica e antropocentrica del diritto d'autore. La prima di queste linee argomentative si colloca precipuamente sul piano soggettivo, ossia sull'individuazione del soggetto cui è imputabile l'attività creativa e, conseguentemente, sulla verifica della sussistenza di un autore in senso giuridico. La seconda vertente riguarda, invece, il profilo oggettivo della tutela e dunque la forma espressiva dell'opera quale si presenta e viene percepita dai sensi del fruitore.

2.2.1. La tesi sulla nozione antropogenica del concetto di “autore”

I sostenitori di questa prima linea argomentativa prendono le mosse dal diritto sovranazionale, valorizzando il dato letterale e sistematico della Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche (CUB). Invero, come è stato opportunamente osservato, la Convenzione non contiene una definizione espressa del concetto di “autore”.³⁸ Tuttavia, un'interpretazione sistematica delle sue disposizioni fornisce indicazioni significative.

In particolare, l'art. 2, par. 6, CUB prevede che la protezione opera “a beneficio dell'autore e dei suoi aventi causa”. Sebbene il termine “autore” non venga definito, la formulazione della norma, letta alla luce del contesto storico di adozione della Convenzione, sembra presupporre un autore-persona fisica, ossia un soggetto umano cui ricondurre l'atto creativo. Tale conclusione trova ulteriore conferma nell'art. 6-bis CUB, che disciplina i diritti morali, ossia diritti che, per loro natura personalistica, appaiono strutturalmente riferibili soltanto a un autore umano.³⁹

³⁸ Hugenholtz Bernt and Quintais Joao Pedro, ‘Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output?’ (2021) 52 IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law 1190; Fabris Daniele, L'avvento dell'autore artificiale e l'appartenenza dei diritti d'autore sulle opere generate dall'AI: "vecchie" regole per nuovi fenomeni?, in *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2022), 403 ss; Di Benedetto, Carmine DI BENEDETTO, I diritti connessi morali, in *AIDA, ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2021), 680, nt. 58. Per un confronto sulla creatività “artificiale” e creatività “umana”.

³⁹ Ibid. Nello stesso ordine di idee, v. Frosio Giancarlo, L'Autore inesistente: una tesi tecnico-giuridica contro la tutela dell'opera generata dall'intelligenza artificiale, in *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2020), pag. 52, secondo cui l'art. 6-bis della Convenzione di Berna suggerisce piuttosto chiaramente l'interpretazione antropocentrica del diritto di autore, nella misura in cui, come si è visto, indica come oggetto di tutela dei diritti morali quella che viene definita “personalità culturale” dell'autore

Un ulteriore elemento testuale è rappresentato dall'art. 15, par. 1, CUB, il quale introduce una presunzione di titolarità fondata sull'indicazione del "nome" dell'autore sull'opera.⁴⁰ Secondo Frosio, questa disposizione rifletterebbe la concezione classica del diritto d'autore di matrice continentale, secondo cui solo le persone fisiche possono essere considerate autori di opere dell'ingegno.⁴¹

Sul piano dell'acquis comunitario, la tesi maggioritaria ravvisa un analogo approccio antropocentrico. Secondo Frosio, tale tesi appare suffragata da almeno tre riferimenti normativi che identificano espressamente l'autore come persona fisica. Ad esempio, l'art. 4, par. 1, della direttiva 96/9/CE (Direttiva Banca Dati) e l'art. 2, par. 1, della direttiva 2009/24/CE (Direttiva Software) qualifica l'autore, rispettivamente di una banca dati e di un programma per elaboratore, come "la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata". L'art. 2, par. 1, della direttiva 2006/116/CE (Direttiva sulla durata di protezione) individua l'autore dell'opera cinematografica nel regista, mentre l'art. 1 della medesima direttiva collega la durata dei diritti patrimoniali alla vita della persona fisica dell'autore.

Infine, a sostegno di questa interpretazione, vengono richiamate anche alcune normative nazionali degli Stati membri, tra cui, l'art. 5, par. 1, del Real Decreto Legislativo spagnolo 1/1996 definisce autore la "persona natural que crea alguna obra" e, l'articolo 7 dell'*Urhebergesetz* tedesco.⁴²

2.2.2. La tesi sulla nozione antropologica del concetto di "originalità"

La seconda linea argomentativa si fonda sull'interpretazione del requisito di "originalità" quale condizione *sine qua non* della tutela del diritto d'autore. Come è noto, il diritto d'autore non protegge qualsiasi opera in senso generico, bensì esclusivamente le opere dell'ingegno che siano "originali". Si pone dunque, ancor prima della verifica in concreto della sussistenza del requisito del

⁴⁰ Di Benedetto, Carmine DI BENEDETTO, I diritti connessi morali, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2021), 680, nt. 58. Per un confronto sulla creatività "artificiale" e creatività "umana".

⁴¹ Frosio Giancarlo, L'Autore inesistente: una tesi tecnico-giuridica contro la tutela dell'opera generata dall'intelligenza artificiale, in AIDA. *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2020), pag. 52 e Frosio Giancarlo, Should We Ban Generative AI Incentivise it or Make it a Medium for Inclusive Creativity?, in BONADIO e SGANGA (a cura di), *A Research Agenda for EU Copyright Law*, Edward Elgar, Cheltenham (evidenziando tali disposizioni quali elementi testuali a sostegno della tesi della non proteggibilità delle opere generate dall'IA nel diritto europeo). Nello stesso senso, Ginsburg Jane, People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention, in IIC 2018, 131 ss. Inoltre, queste fonti sono richiamate anche da Ramalho Anna, Originality redux: an analysis of the originality requirement in AI-generated works, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2018), 24 s.

⁴² Di Benedetto, Carmine DI BENEDETTO, I diritti connessi morali, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2021), 680, nt. 58. Per un confronto sulla creatività "artificiale" e creatività "umana"

carattere creativo, un problema preliminare: quello della riconducibilità delle creazioni considerate alla categoria normativa delle opere dell'ingegno protette.⁴³

Come evidenziato da Frosio, due pronunce emblematiche della Corte di Giustizia dell'Unione europea, *Infopaq* (C-5/08)⁴⁴ e *Painer* (C-145/10)⁴⁵, collegano esplicitamente la tutela delle opere dell'ingegno alla capacità dell'opera di manifestare la personalità individuale dell'autore, intesa quale espressione di scelte libere e creative.⁴⁶

In particolare, nella causa *Infopaq*, la CGUE ha chiarito che il requisito dell'«originalità», ai sensi dell'art. 2, lett. a), della Direttiva 2001/29/CE, implica che il risultato costituisca una «creazione intellettuale propria dell'autore».⁴⁷ Successivamente, nella sentenza *Painer*, la Corte ha precisato che un'opera può qualificarsi come tale solo qualora l'autore abbia potuto compiere scelte libere e creative nel processo di realizzazione, imprimendo nell'opera il proprio «tocco personale»⁴⁸.

Questa impostazione risulta ulteriormente confermata dalla sentenza *Cofemel* (C-683/17) del 2019,⁴⁹ nella quale la CGUE ha ribadito che l'estensione della protezione non dipende dal grado di libertà creativa esercitato dall'autore, purché il risultato soddisfi il requisito dell'originalità. La Corte ha tuttavia sottolineato la necessità di una valutazione caso per caso, evidenziando che, qualora il risultato sia prodotto esclusivamente mediante un'operazione tecnica, non può riconoscersi l'autorialità, in ragione dello spazio estremamente limitato lasciato alla persona umana per esprimere sé stessa. Diviene pertanto centrale la valutazione dell'ampiezza delle opzioni effettivamente riservate all'autore umano nel processo creativo.

Parimenti, nella sentenza *Levola Hengelo*,⁵⁰ la CGUE ha chiarito che affinché un oggetto possa essere qualificato come “opera” ai sensi della direttiva 2001/29, occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative: da un lato, l'oggetto deve essere originale, nel senso che costituisca una

⁴³ In questo senso, ”. Ghidini Gustavo, *Intelligenza artificiale: due questioni di proprietà intellettuale*, in Riv. dir. ind., 2024, I, pag. 141.

⁴⁴ Sentenza del 17 gennaio 2012, *Infopaq International*, C-302/10, EU:C:2012:16.

⁴⁵ Sentenza del 1 dicembre 2011, *Eva-Maria Painer contro Standard VerlagsGmbH e altri.*, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798

⁴⁶ Giova peraltro osservare che alla data odierna, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non è stata direttamente investita sulla possibilità di riconoscere la protezione del diritto d'autore per gli output generati dall'intelligenza artificiale.

⁴⁷ Sentenza del 17 gennaio 2012, *Infopaq International*, C-302/10, EU:C:2012:16, §55.

⁴⁸ Sentenza del 1 dicembre 2011, *Eva-Maria Painer contro Standard VerlagsGmbH e altri.*, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798 §92.

⁴⁹ Sentenza del 19 settembre 2019, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA contro G-Star Raw CV*, C683/17, ECLI:EU:C:2019:721.

⁵⁰ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018, *Levola Hengelo BV contro Smilde Foods B*, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899.

creazione intellettuale propria del suo autore; dall'altro, la qualificazione come "opera" è riservata agli elementi che rappresentano l'espressione di tale creazione intellettuale.

Da tali affermazioni, parte della dottrina ha desunto che il diritto d'autore europeo si fonderebbe su un approccio soggettivo e antropocentrico alla valutazione dell'originalità, nel senso che l'opera è protetta solo se esprime la personalità del suo autore.⁵¹ Ne consegue che, secondo questa importazione, nelle opere interamente generate da IA a difettare pare essere proprio *ab origine* l'oggetto meritevole di tutela secondo la legge, giacché la forma esterna dell'opera generata dall'IA generativa, per un verso, non può manifestare la personalità dell'IA stessa e, per altro verso, non è tale nemmeno da manifestare la personalità del soggetto che ha impartito le istruzioni al software.⁵²

2.2.3. Le opere di IA come dominio pubblico

Dunque, secondo le tesi antropocentriche sopra prospettate, laddove non sia possibile tutelare l'output generato dall'IA, tali risultati dovrebbero rientrare nel cosiddetto dominio pubblico, potendo quindi essere "liberamente utilizzati".

⁵¹ Ad esempio, Rossi Giuseppe, L'intelligenza artificiale e la definizione di "opera dell'ingegno", in AIDA, *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO*, (2019), p.268 ss sostiene che un sistema di IA, non avendo interessi, emozioni né bisogni, non può né potrà verosimilmente decidere in modo autonomo di creare un'opera, come invece fa un essere umano quando sceglie consapevolmente di dedicarsi alla scrittura, alla pittura o alla musica. Considerazioni analoghe sono svolte da Lavagnini Simona, Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: proteggibilità delle opere e titolarità dei diritti, in *Dir. aut.* 2018, 452 ss. Analogamente, Bosshard, V. Bosshard Mark, La Titolarità dei Diritti Esclusivi, sui Beni Immateriali Generati Da Software di Intelligenza Artificiale, *Diritto Industriale*, n.1, Parte I, 2025, p. 5. sostiene che le opere generate da intelligenza artificiale non possano essere protette dal diritto d'autore, perché, pur essendo potenzialmente creative o imprevedibili quanto quelle umane, non manifestano mai una personalità individuale: l'IA manca di coscienza, volontà e gusto estetico, e le sue creazioni derivano dall'esecuzione di istruzioni impartite dall'utente, non da una libera scelta creativa autonoma. La tutela autoriale richiede invece che l'opera rifletta la personalità di un autore umano, ossia il frutto di decisioni arbitrarie e libere. Solo nel caso in cui l'utente fornisca istruzioni sufficientemente ampie e dettagliate da determinare la maggioranza degli elementi costitutivi della forma esterna dell'opera, quest'ultima potrebbe manifestare la personalità dell'utente stesso, attribuendogli così i diritti patrimoniali e morali sull'opera risultante. Per considerazioni contrarie (spunti critici) a questa interpretazione, V. Di Benedetto, Carmine DI BENEDETTO, I diritti connessi morali, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2021), 680, nt. 58. Per un confronto sulla creatività "artificiale" e creatività "umana". Secondo Di Benedetto, non esiste nel diritto UE una base normativa sufficiente per affermare che solo le opere che esprimono la "personalità" dell'autore possano essere protette. L'originalità va intesa, più coerentemente con l'ordinamento italiano, come risultato di "scelte libere e creative", senza richiedere necessariamente una manifestazione della personalità in senso forte. Per osservazioni simili v. Spedicato Giorgio, *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.* 2019, 1, 294.

⁵² V. in tal senso, Arezzo Emanuela, La protezione d'autore dell'opera dell'ingegno creata dall'intelligenza artificiale, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO*, (2018), pag., v. anche Rossi Giuseppe, L'intelligenza artificiale e la definizione di "opera dell'ingegno", in AIDA, *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO*, (2019), p.268 ss., secondo il quale il fatto che l'IA sia in grado di dare origine a forme espressive non prevedibili né dal suo programmatore né dal suo utilizzatore «porrebbe in crisi un assunto fondamentale della proprietà intellettuale, vale a dire il nesso di causalità tra atto creativo umano ed opera compiutamente definita in tutte le sue caratteristiche formali».

Da un punto di vista di politica legislativa, tale impostazione troverebbe una sua giustificazione in forza della cd teoria degli incentivi, secondo la quale poiché l'IA non è in grado di rispondere agli incentivi o alle ricompense offerte dal diritto d'autore, non avrebbe senso attribuirle siffatti diritti esclusivi.⁵³ In questa prospettiva, le opere prodotte dall'IA sarebbero assimilabili a elementi naturali e la loro collocazione nel pubblico dominio garantirebbe uno sviluppo sociale sostenibile attraverso la diffusione della conoscenza, aumentando la disponibilità di prodotti generati dall'IA utilizzabili.⁵⁴

E' stato anche evidenziato, dai sostenitori del pubblico dominio, l'esistenza di altre forme di incentivo alla produzione di opere culturali, rispetto a quelle strettamente riconducibili alle tutele del diritto d'autore, quali il prestigio e il riconoscimento in ambito accademico e industriale, il ritorno economico derivante dalla commercializzazione e dalla concessione in licenza dei programmi di IA, nonché, più in generale, la naturale inclinazione e la passione umana per l'innovazione e la creazione. Tali fattori continuerebbero quindi a fornire a sviluppatori e organizzazioni solide motivazioni per progettare e perfezionare tecnologie di IA.⁵⁵

Un ulteriore argomento a favore del pubblico dominio è che, senza protezione, i prodotti generati dall'IA non concorrerebbero sul mercato con le opere create dall'uomo, evitando così un impatto corrosivo sul pubblico dominio e preservando lo spazio per la creatività successiva.⁵⁶

Tuttavia, la dottrina evidenzia tre principali argomenti contrari alla soluzione del pubblico dominio.

⁵³ Invero, come opportunamente osservato da Bosshard, “a conclusione del discorso è dunque nel senso che le opere dell'ingegno generate dall'IA, quanto meno nel diritto vigente (a livello nazionale e dell'UE, ma anche nel sistema internazionale uniformemente definito dai principi desumibili dalla Convenzione di Berna) nascono prive di tutela di diritto di autore, restando per effetto solo potenzialmente soggette solo ad una (poco efficace, in quanto solo inter partes) tutela di fonte contrattuale ovvero, in assenza di vincoli negoziali, agli ordinari rimedi extracontrattuali aquilani o di concorrenza sleale; limiti al di fuori dei quali tali opere dovrebbero ritenersi di pubblico dominio”. Dunque, per l'autore, la semplice appropriazione di contenuti generati dall'IA difficilmente può costituire di per sé danno ingiusto o concorrenza sleale; per configurare un illecito è comunque necessario individuare un ulteriore elemento di disvalore nella condotta di chi si appropria delle opere. V. Bosshard Mark, *La Titolarità dei Diritti Esclusivi, sui Beni Immateriali Generati Da Software di Intelligenza Artificiale*, Diritto Industriale, n.1, Parte I, 2025, p. 5.

⁵⁴ Bonadio Enrico and McDonagh Luke, ‘Artificial Intelligence as Producer and Consumer of Copyright Works: Evaluating the Consequences of Algorithmic Creativity’ (2020) 2 *Intellectual Property Quarterly* 112.

⁵⁵ Ibid (elaborando una disamina degli argomenti posti a favore del pubblico dominio).

⁵⁶ Iaia to be or not to be. Iaia Vincenzo, *To Be, or Not to Be ...Original Under Copyright Law, That Is (One of) the Main Questions Concerning AI-Produced Works*, in *GRUR International*, vol. 71, IX, 2022, pag. 793-812. Secondo l'autore “Tali posizioni sembrano difficilmente condivisibili ove si tenga conto (i) delle possibili derive anticoncorrenziali conseguenti alla proliferazione dei diritti monopolistici e dei conseguenti spazi interstiziali di creatività residui; (ii) delle alternative di tutela altrettanto efficienti per incoraggiare gli investimenti nelle funzioni generative dell'intelligenza artificiale; (iii) del fondamento antropocentrico su cui si fonda il diritto d'autore. Inoltre, secondo l'autore, in uno scenario in cui le opere generate dall'IA potessero essere soggette a tutela del diritto d'autore, l'assenza di formalità per ottenere il diritto esclusivo potrebbe congestionare il mercato creativo, poiché gli esseri umani potrebbero imbattersi in opere di IA già esistenti”.

Il primo argomento è che negare tutela agli output generati dall'IA potrebbe non tradursi, nel lungo periodo, in un reale ampliamento del pubblico dominio. Al contrario, potrebbe ridurre gli incentivi alla creazione di nuovi output di IA e, in ultima analisi, comportare una diminuzione del numero di opere prodotte e destinate ad entrare nel pubblico dominio. In effetti, come è stato osservato, in tale scenario sia l'utente che ha investito risorse nell'acquisto del sistema di IA, come il programmatore che ha fornito al sistema istruzioni creative e di apprendimento automatico, oppure ancora l'utente che ha investito tempo nell'istruzione e utilizzo del sistema di IA, si troverebbero senza la prospettiva di ritorni economici. Dunque, nel medio e lungo termine, questa scelta di politica legislativa rischierebbe semmai di limitare non solo la produzione di tali opere, ma, in misura probabilmente maggiore, anche gli investimenti e la ricerca nello sviluppo e nel miglioramento di IA creative, nonché la diffusione di tali sistemi, posto che senza protezione non sarebbe garantito un adeguato ritorno economico sugli investimenti effettuati, garantito invece dal riconoscimento del diritto di esclusiva.⁵⁷

Nello stesso ordine di idee, Ghizzardi osserva al riguardo che «l'assenza di un'esclusiva e l'applicazione a tali categorie di opere del regime del pubblico dominio determina il venir meno dell'incentivo alla creazione, alla diffusione, all'uso, e al miglioramento di esse. In mancanza di una protezione, gli sviluppatori e le imprese sarebbero dissuasi dall'effettuare ugualmente ingenti investimenti in tale settore per far sì che vengano ad esistenza opere realizzate dall'IA».⁵⁸

⁵⁷ Di Benedetto, Carmine DI BENEDETTO, I diritti connessi morali, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2021), 680, nt. 58. Per un confronto sulla creatività "artificiale" e creatività "umana"; Fabris Daniele, L'avvento dell'autore artificiale e l'appartenenza dei diritti d'autore sulle opere generate dall'AI: "vecchie" regole per nuovi fenomeni?, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2022), 403 ss;; McCutcheon, "The Vanishing Author in Computer-Generated Works" A Critical Analysis of Recent Australian Case Law" (2013) 36 Melbourne University Law Review 915; Samuelson Pamela, Allocating Ownership Rights in Computer- Generated Works, in University of Pittsburgh Law Review 1985, 1226, secondo cui «perhaps the best reason to allocate ownership interests to someone however is that someone must be motivated, if not to create the work, then to bring it into public circulation [...] for some, the very notion of output being in the public domain may seem to be an anathema, a temporary inefficient situation that will be much improved when individual property rights are recognized. Rights must be given to someone, argue those who hold this view; the question is to whom to give rights, not whether to give them at all».

⁵⁸ Sul punto v. anche le osservazioni di McCutcheon, "The Vanishing Author in Computer-Generated Works" A Critical Analysis of Recent Australian Case Law" (2013) 36 Melbourne University Law Review 915., secondo cui "*Without that reward, the work may not be made, or made as well, or disseminated; or its dissemination may be limited by technological or contractual locks, thus counteracting the policy objective of making a work available to the reading public. Copyright as an incentive may also explain why publishers may be prepared to publish the novelist's opus. Without copyright, there would be little legal basis to restrain copying. Thus where the putative authors of computer-generated works are motivated by the desire to gain economic reward, or achieve some social or cultural good, protecting those works accords with the incentive theory*"; V. anche Abbott, Ryan, I Think Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law, in Boston College Law Review 2016, 1094: "*computers can be inventors because although AI would not be motivated to invent by the prospect of a patent, computer inventorship would incentivize the development of creative machines. In turn, this would lead to new scientific advances*"

Il secondo argomento contrario riguarda il rischio di falsa attribuzione della paternità dell'opera a un soggetto umano. In tal senso, gli individui coinvolti nell'uso dell'IA potrebbero decidere di non dichiararne l'impiego, oppure di non indicarne interamente l'entità.⁵⁹

Alcuni autori rilevano che escludere gli output generati dall'IA dalla protezione del diritto d'autore potrebbe comportare un incremento del contenzioso giudiziario sull'origine umana o computazionale di tali *outputs*.⁶⁰ In tal caso, i giudici nazionali sarebbero costretti a ricostruire e identificare, caso per caso, il ruolo svolto dalla tecnologia nel processo creativo, al fine di stabilire se sia possibile estendere ad essi la protezione offerta dal diritto d'autore.⁶¹ Secondo Di Benedetto, tale compito potrebbe rappresentare una *probatio diabolica*, poiché l'opera dell'IA può risultare

⁵⁹ Bonadio Enrico and McDonagh Luke, 'Artificial Intelligence as Producer and Consumer of Copyright Works: Evaluating the Consequences of Algorithmic Creativity' (2020) 2 Intellectual Property Quarterly 112; Jan Bernd Nordemann, 'AIPPI: No Copyright Protection for AI Works without Human Input, but Related Rights Remain' (*Kluwer Copyright Blog*, 21 November 2019) <https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/11/21/aippi-no-copyright-protection-for-ai-works-without-human-input-but-related-rights-remain/>; V. anche Samuelson Pamela, "Allocating Ownerships Rights in Computer-generated Works, in *University of Pittsburgh Law Review*, vol. 47, 1985, pag. 1226-1227. In dottrina italiana Zampella, Matteo, *Imprese innovative e prodotti delle intelligenze artificiali generative (IAG): opportunità e limiti nelle regole del diritto di autore*, in: *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2024), p. 514-545. Sul punto si veda altresì l'osservazione di Abbott Ryan, *Artificial Intelligence, Big Data and Intellectual Property: Protecting Computer-Generated Works in the United Kingdom*, in T. APLIN, *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, 2020, 322 s. "It may also be that computers are creating CGWs, but that this is not being disclosed. There are good reasons to think this may be the case. In the US, for example, CGWs are not entitled to copyright protection [...]. As a result, anyone in possession of a potentially valuable CGW would disqualify protection for the work by revealing its origins. A computer user wishing to obtain protection for a CGW may thus end up identifying himself or herself as the author". In parte, questo rischio è affrontato dall'articolo 50 dell'AI Act, che impone obblighi di trasparenza ai fornitori di sistemi di IA capaci di generare audio, immagini e video. V. Art. 50(2) 2. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) [2024] OJ L 1689/1. "I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, garantiscono che gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. I fornitori garantiscono che le loro soluzioni tecniche siano efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei vari tipi di contenuti, dei costi di attuazione e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, come eventualmente indicato nelle pertinenti norme tecniche. Tale obbligo non si applica se i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dall'utilizzatore o la rispettiva semantica, o se autorizzati dalla legge ad accertare, prevenire, indagare o perseguire reati."

⁶⁰ Fabris Daniele, *L'avvento dell'autore artificiale e l'appartenenza dei diritti d'autore sulle opere generate dall'AI: "vecchie" regole per nuovi fenomeni?*, in *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2022), 403 ss;. Così anche Guizzardi Silvia, *La protezione d'autore dell'opera dell'ingegno creata dall'Intelligenza Artificiale*. *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO*, (2018), 1-31. Yu, Peter K., *The Future Path of Artificial Intelligence and Copyright Law in the Asian Pacific* (January 26, 2024). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4707592>, il quale rileva che il più forte argomento contrario alla tesi per cui le AI-generated work dovrebbe cadere automaticamente in pubblico dominio «is the practical difficulty in execution. Given how difficult it can be to distinguish human works and machine-authored works, demonstrating to the Copyright Office that the work is human-generated rather than machine-created will prove increasingly more complex»

⁶¹ Come del resto è la soluzione negli Usa. V. *Infra*. A livello nazionale, tale soluzione è stata elogiata da Ghidini, il quale ha affermato che "US adotta una soluzione "convincente" "Sulla base di una "indagine necessariamente caso per caso". Ghidini Gustavo, *Intelligenza artificiale: due questioni di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2024, I, pag. 141.

indistinguibile da quella umana. Infatti, il titolare dei diritti d'autore che agisce in giudizio ha l'onere di allegare e provare, ex art. 2697 c.c., tutti i fatti costitutivi della domanda, compreso il carattere creativo dell'opera, dovendo dimostrare anche la natura "umana" e non artificiale delle scelte creative che la caratterizzano, altrimenti l'opera ricadrebbe nel pubblico dominio.

Infine, una terza posizione, minoritaria, propone un cosiddetto "pubblico dominio qualificato".⁶² Secondo questa impostazione, la collocazione degli output dell'IA nel pubblico dominio verrebbe accompagnata da un diritto di "divulgazione" ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva sulla durata di protezione (Directive sul Termine di Protezione), attribuendo ai titolari di tali output una tutela limitata e di breve durata. In questo modo, pur mantenendo la regola generale del pubblico dominio, si garantirebbe una protezione temporanea idonea a incentivare utenti, programmatori e investitori a proseguire nell'attività di innovazione e sviluppo tecnologico.⁶³

2.2. Le argomentazioni a favore della tutela delle opere di IA

La tesi a favore della tutela delle opere di IA prende le mosse dalle critiche rivolte alla teoria antropocentrica.

Secondo una prima impostazione, ampiamente ricostruita da Di Benedetto,⁶⁴ l'errore della dottrina antropocentrica non consisterebbe tanto nell'affermare la centralità del requisito dell'originalità, quanto piuttosto nell'averlo caricato di un contenuto personalistico eccessivo ("creatività qualificata"), nel senso di ritenere che l'opera debba necessariamente manifestare la "personalità" dell'autore per poter essere protetta. Al riguardo, viene osservato infatti che la dottrina e la giurisprudenza italiana aderiscono ad una nozione di "creatività semplice", secondo cui l'opera deve contenere elementi che costituiscono il risultato di "scelte libere e creative", ossia non dettate da vincoli provenienti dalla tecnica o dalle regole del mezzo espressivo utilizzato, ma giammai è richiesto che l'opera manifesti in qualche modo un grado di "personalità" dell'autore effettivamente riconoscibile come tale.⁶⁵ Ne conseguirebbe che, limitare la protezione ai soli casi in cui sia possibile

⁶² Ramalho Ana, Will Robots Rule The Artistic World? A Proposed Model for the Legal Status of Creation by AIs", *The Journal of Internet Law* 21(1) (2017), 12-25

⁶³ V. Iaia Vincenzo, To Be, or Not to Be ...Original Under Copyright Law, That Is (One of) the Main Questions Concerning AI-Produced Works, in GRUR International, vol. 71, IX, 2022, pag. 793-812.

⁶⁴ Di Benedetto Carmine, Creatività artificiale e diritti d'autore, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2022), 388 s., anche in senso adesivo.

⁶⁵ Di Benedetto, Carmine DI BENEDETTO, I diritti connessi morali, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2021), 680, nt. 58. Per un confronto sulla creatività "artificiale" e creatività "umana" V. Spedicato Giorgio, *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale. Riv. Dir. Industriale*, 4-5, (2019) 253-307.

evincere il pensiero o la personalità dell'autore, condurrebbe a un'applicazione estremamente restrittiva del diritto d'autore, incompatibile con la prassi giurisprudenziale. Per converso, secondo questa tesi, accogliendo una nozione di creatività intesa in senso ampio, non si può escludere in astratto che taluni output dell'IA raggiungano la soglia del "carattere creativo", giacché i sistemi di IA sono ormai in grado di combinare forme espressive in modo sufficientemente discrezionale.⁶⁶

Sulla stessa linea di pensiero, altri commentatori criticano la teoria antropocentrica nella misura in cui essa collega la creatività all'intenzionalità e alla coscienza dell'autore, escludendo così che un sistema di IA possa compiere "scelte libere e creative" in quanto privo di volontà.⁶⁷ Tale impostazione presupporrebbe che il diritto d'autore richieda necessariamente un atto creativo cosciente e volontario, circostanza che non potrebbe dirsi suffragata dalla prassi giurisprudenziale italiana.⁶⁸ In questa prospettiva, la mancanza di intenzionalità nei sistemi di IA non costituisce, di per sé, un argomento decisivo per escludere in radice la loro tutela. La creatività, dunque, va valutata nell'opera come si manifesta all'esterno, indipendentemente dalla coscienza, volontà o finalità di chi l'ha prodotta.⁶⁹

Secondo l'interpretazione poc'anzi analizzata, una volta appurato che l'attività creativa autoriale è da qualificarsi come fatto giuridico, ossia un atto che produce effetti legali

⁶⁶ Di Benedetto Carmine, *Creatività artificiale e diritti d'autore*, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2022), 388.

⁶⁷ Fabris Daniele *L'avvento dell'autore artificiale e l'appartenenza dei diritti d'autore sulle opere generate dall'AI: "vecchie" regole per nuovi fenomeni?*, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2022), 403 ss (e dottrina ivi citata). Contro. V. Lavagnini Simona, *Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: proteggibilità delle opere e titolarità dei diritti*, in *Dir. aut.* 2018, 452 ss., che ritiene che le opere realizzate da sistemi di intelligenza artificiale non sarebbero proteggibili dal diritto d'autore perché manca, in capo all'IA, la coscienza e la volontarietà proprie dell'atto creativo umano. Secondo l'autrice, l'atto creativo presupporrebbe infatti un'intenzionalità orientata ad un determinato obiettivo e caratterizzata da scelte consapevoli circa modalità e procedimento: elementi che, almeno nel senso tradizionalmente inteso, non sono riscontrabili nei sistemi di IA.

⁶⁸ Fabris Daniele *L'avvento dell'autore artificiale e l'appartenenza dei diritti d'autore sulle opere generate dall'AI: "vecchie" regole per nuovi fenomeni?*, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2022), 403 ss. Richiamando dottrina e giurisprudenza, Fabris osserva che l'acquisto della qualità di autore non dipende dalla capacità di agire e che il diritto d'autore tutela anche opere prive di un consapevole intento creativo (come e-mail, appunti o liste), purché presentino un minimo di discrezionalità formale.

⁶⁹ Ibid. Tale tesi sarebbe suffragata anche dal dato fattuale che il diritto d'autore protegge anche opere come le liste della spesa, le e-mail, i messaggi telefonici e gli appunti i quali, nella maggior parte dei casi, sono realizzate senza la benché minima intenzione di porre in essere un "atto creativo" volto a dar vita ad un'opera dell'ingegno proteggibile. In favore dell'irrelevanza dell'atto volitivo quale presupposto di tutela v. Spedicato Giorgio, *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale*. *Riv. Dir. Industriale*, 4-5, (2019) 253-307., il quale osserva che, nella grande maggioranza dei casi, la disciplina della proprietà intellettuale non si concentra sul processo creativo in sé, bensì sulle caratteristiche del bene che ne costituisce il risultato.

indipendentemente dalla volontà o dalla coscienza dell'autore, non si ravviserebbero ostacoli sistematici per escludere la tutela degli *output* generati dall'IA.⁷⁰

In coerenza con tale orientamento, si colloca la posizione favorevole alla protezione delle opere generate dall'IA, almeno quando siano il risultato di scelte autonome dell'agente artificiale, non prevedibili né interamente condizionabili dall'intervento umano, purché, tuttavia, tale output non sia il mero esito di meccanismi automatici di selezione, ma di decisioni operate all'interno di un ventaglio sufficientemente ampio di varianti.⁷¹

Analogamente, altri giuristi assumono una posizione favorevole all'estensione della protezione autoriale, argomentando che il diritto d'autore tutela le opere, piuttosto che gli esseri umani. A tal proposito, viene sottolineato peraltro che incentivare le nuove creazioni sia particolarmente avvertito nell'economia digitale, ove molte imprese tecnologiche attive nei settori creativi continuano a richiedere una forma di protezione dei propri investimenti.⁷²

La tutela dell'IA sarebbe, secondo altri autori, peraltro giustificata dal punto di vista giusfilosofico.⁷³ È infatti noto che in ordine alla *ratio* giustificativa della tutela del diritto d'autore esistono almeno tre tesi.⁷⁴ La prima, è la c.d. "skill and labour theory", che si fonda sulla protezione del lavoro intellettuale dell'autore e si giustifica come mezzo per ricompensare gli sforzi creativi compiuti dall'individuo umano.⁷⁵ Secondo la teoria personalistica, invece, il diritto d'autore trova la sua giustificazione nella tutela della personalità dell'autore, della quale l'opera dell'ingegno è un riflesso. Infine, la terza teoria, c.d. "utilitaria" o degli "incentivi", giustifica il diritto d'autore come

⁷⁰ A livello internazionale, Abbott, Ryan propende per l'irrelevanza della coscienza ai fini della paternità dell'opera generata dall'IA. V. Abbott, Ryan, *I Think Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law*, in *Boston College Law Review* 2016, 1094.

⁷¹ Guizzardi Silvia., *La protezione d'autore dell'opera dell'ingegno creata dall'Intelligenza Artificiale. AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO*, (2018), 1-31.

⁷² Massimo Maggiore, *Artificial Intelligence, Computer Generated works and copyright*, in Bonadio Enrico, Lucchi Nicola (a cura di), *Non-Conventional Copyright. Do New and Atypical Works Deserve Protection?*, Cheltenham – Northampton (UK), Edward Elgar Publishing, 2018, pp. 382 ss.

⁷³ V. Hilty, Reto and Hoffmann, Jörg and Scheuerer, Stefan, *Intellectual Property Justification for Artificial Intelligence* (February 11, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3539406>; Mazzi Francesca (2024). *Authorship in artificial intelligence-generated works: Exploring originality in text prompts and artificial intelligence outputs through philosophical foundations of copyright and collage protection. The Journal of World Intellectual Property*, 27, 410–427. <https://doi.org/10.1111/jwip.12310>. Contro: Frosio Giancarlo, *L'autore inesistente: una tesi tecnico-giuridica contro la tutela dell'opera generata dall'intelligenza artificiale*, in *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2020), pag. 52; che elabora una disamina delle teorie giustificative del diritto di autore, individuandone quattro per concludere in senso negativo rispetto al tema della protezione delle opere dell'IA. V anche: Frosio Giancarlo, *Should We Ban Generative AI Incentivise it or Make it a Medium for Inclusive Creativity?*, in BONADIO e SGANGA (a cura di), *A Research Agenda for EU Copyright Law*, Edward Elgar, Cheltenham.

⁷⁴ Fisher, William W. "Theories of Intellectual Property." In *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, ed. Stephen Munzer. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001. In dottrina nazionale, V. Falce Valeria, *Sulle fondazioni filosofiche delle moderne dottrine economiche dell'innovazione*, in *Riv. dir. ind.* 2004, I, 125 ss

⁷⁵ Hilty, Reto and Hoffmann, Jörg and Scheuerer, Stefan, *Intellectual Property Justification for Artificial Intelligence* (February 11, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3539406>

strumento per favorire la creazione di opere culturali e per promuovere il benessere pubblico. Secondo quest'ultima prospettiva, la tutela del diritto d'autore garantirebbe un ritorno economico senza il quale gli autori potrebbero non avere interesse a creare nuove opere.⁷⁶

Orbene, un'analisi applicata di queste teorie agli output dell'IA, né la skill and labour né quella personalistica offrirebbero basi giustificative alla tutela degli output AI,⁷⁷ mentre la tesi dell'incentivo potrebbe, almeno in astratto, giustificare una tutela per le opere prodotte autonomamente dall'IA, in quanto si concentra sugli effetti incentivanti e sul beneficio sociale derivante dalla produzione culturale.

Ciò posto, secondo la tesi prevalente a livello UE, la protezione del diritto d'autore richiede un collegamento con la personalità individuale dell'autore, valorizzando un approccio antropocentrico fondato sulle teorie giusnaturalistiche e personalistiche.⁷⁸ Tuttavia, osservando il diritto italiano (e anche quello europeo), emergerebbero indici che lasciano intravedere riflessi della teoria utilitaristica o dell'incentivo, tra cui vi sarebbe il fatto che la tutela economica e morale riconosciuta all'autore e la protezione del lavoro intellettuale possono essere interpretate come strumenti volti a stimolare la produzione di nuove opere.⁷⁹ Da questa prospettiva, anche gli output generati dall'IA potrebbero essere ritenuti meritevoli di tutela, in quanto la protezione risponderebbe ai medesimi principi di incentivo alla creazione che costituiscono, sempre di più, il fondamento del diritto d'autore italiano ed europeo.⁸⁰

⁷⁶ A tal proposito, le tesi sopra esposte possono essere ricondotte a due principali filoni interpretativi: uno, su cui si fonda tradizionalmente il diritto statunitense e, l'altro, tipico dei sistemi di diritto d'autore continentali. Sulle differenze tra i sistemi di tutela del diritto d'autore continentale e anglosassone, si veda Borghi Maurizio, *Hegel's Theory of Personality in Copyright Law: Questioning the Dominant (Anglo-American) Paradigm*, in *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO*, (2023), p. 663.

⁷⁷ La prima, perché i sistemi di IA non compiono alcuno sforzo mentale e, non possedendo capacità giuridica, non possono ricevere né ricompense economiche né morali. La seconda, invece, perché l'IA non ha né volontà né personalità propria da esprimere o tutelare. In effetti, le tesi antropocentriche contrarie alla protezione autoriale partono proprio da questi presupposti. V. Sopra sezione. 2.1.

⁷⁸ Ricolfi Marco, *Il diritto d'autore*, in N. Abriani, G. Cottino e M. Ricolfi, *Diritto industriale*, Cedam, Padova, 2001, 365.

⁷⁹ In questo senso v. anche Lavagnini Simona, *Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: proteggibilità delle opere e titolarità dei diritti*, in *Dir. aut.* 2018, 452 ss., secondo cui può dirsi assodato che le normative europee sul diritto d'autore prevedano forme di tutela che si estendono oltre l'autore come persona fisica e oltre i diritti morali, favorendo in maniera significativa l'industria culturale e la protezione degli investimenti economici.

⁸⁰ V. Contro: Bosshard Mark, *La Titolarità dei Diritti Esclusivi, sui Beni Immateriali Generati Da Software di Intelligenza Artificiale*, *Diritto Industriale*, n.1, Parte I, 2025, p. 5., il quale evidenzia che nonostante le differenze di radici filosofiche tra i vari ordinamenti, alcuni autori evidenziano un progressivo allineamento sul piano pratico riguardo all'esclusione di tutela per opere prive di un autore umano. In tal senso, Frosio Giancarlo, *L'autore inesistente: una tesi tecnico-giuridica contro la tutela dell'opera generata dall'intelligenza artificiale*, in *AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2020), pag. 52, invece osserva uno spostamento, nei paesi anglosassoni, della nozione di originalità e di opera protetta dalle tradizionali concezioni economicistiche verso interpretazioni più antropocentriche, che richiedono un collegamento tra l'opera e la personalità individuale del suo autore.

Infine, un'impostazione per così dire "pragmatica" o mediata è sostenuta da Bosshard, il quale, pur concludendo che "le opere dell'ingegno generate dall'IA, quanto meno nel diritto vigente nascano prive di tutela di diritto di autore", osserva che, nella pratica, il problema dell'impossibilità di proteggere le opere generate dall'IA è più apparente che reale. Secondo tale autore, sarebbe sufficiente che un soggetto umano modifichi o elabori l'opera generata dall'IA, anche minimamente, in modo da riflettere la propria personalità: a questo punto, il diritto d'autore nasce sull'opera modificata e il soggetto può sfruttarla in esclusiva senza necessità di consenso da parte dell'IA o di altri.⁸¹

2.3. Prospettive comparatistiche sulla tutela delle opere di IA

2.3.1. L'approccio "case-by-case" degli USA

Negli Stati Uniti, la posizione adottata dal US Copyright Office è stata finora in senso negativo. Tra i *leading case* statunitensi figura la decisione resa nel caso "*A Recent Entrance to Paradise*". La domanda di registrazione, presentata nel 2018 da Stephen Thaler presso l'Ufficio Copyright degli Stati Uniti, riguardava un'opera ottenuta con l'ausilio di un algoritmo denominato dallo stesso Thaler "Creative Machine".⁸² Nella richiesta, Thaler aveva indicato la Creative Machine quale autore dell'immagine, rivendicando per sé la titolarità dei diritti sulla base delle regole del "work-for-hire".⁸³ L'Ufficio Copyright degli Stati Uniti ha ripetutamente respinto la domanda, ritenendo che l'opera fosse priva di autorialità umana, presupposto necessario per la protezione.⁸⁴ Nel 2023, il Tribunale

⁸¹ Nel diritto comparato, si v. il report dello US Copyright Office, che conclude nel senso di non ritenere tutelabili col diritto d'autore opere generate dall'IA sia in sede di istruzioni di prompt che di elaborazione ex post dell'opera, a meno che la persona fisica sia stata in grado di determinare gli elementi espressivi che contengono. V. U.S. Copyright Office, Copyright and artificial intelligence, Part 2: copyrightability (gennaio 2025), < <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf> >.

⁸² A proposito di Stephen L. Thaler e dell'opera denominata "*A Recent Entrance to Paradise*" V.V. Franceschelli Vincenzo, Diritto di autore - US Copyright - Copyright Act del 1976 - Intelligenza Artificiale - Una macchina non è autore ai sensi della legge sul diritto di autore, In Riv. Dir. Industriale, II (2025) p.49. In ordine all'enforcement dei diritti negli Stati Uniti in relazione al deposito e alla registrazione V. Benjamin Karrax, The Registration of Copyright, in Studies on Copyright. Arthur Fisher Memorial Edition, New Jersey, 1963, Vol. I), pag. 327.

⁸³ Il ricorrente sosteneva che il copyright dovesse essere rilasciato e trasferito a lui come proprietario della macchina. Secondo le regole del "lavoro su commissione", il copyright rimane al datore di lavoro o alla persona che ha commissionato la creazione, che sono considerati autori del risultato finale. Per quanto riguarda l'idoneità della dottrina "work-for-hire" per i risultati dell'IA, vedi: Enrico Bonadio & Luke McDonagh, Artificial Intelligence as Producer and Consumer of Copyright Works: Evaluating the Consequences of Algorithmic Creativity' Intellectual Property Quarterly 112-137 (2020).

⁸⁴ Es. D, Lettera di rifiuto dell'Ufficio Copyright datata 12 agosto 2019 ("Lettera di Primo Rifiuto") a 1, ECF n.13-4.; Ex G, Seconda Richiesta di Riconsiderazione al 2, ECF n. 13-7, e il Copyright Office Review Board ("Rifiuto finale"), datato 14 febbraio 2022.

Distrettuale di Columbia degli Stati Uniti ha confermato la decisione dell'ufficio, affermando che i risultati generati dall'IA non sono idonei alla protezione del copyright in assenza di un contributo creativo umano.⁸⁵ Pur riconoscendo che il diritto di autore sia stato progettato per adattarsi ai tempi, la Corte ha ribadito che la creatività umana costituisce il *sine qua non* al centro della tutela del diritto di autore, anche quando tale creatività umana viene canalizzata attraverso nuovi strumenti o mezzi espressivi".⁸⁶

Nel 2018 l'Ufficio del Copyright degli Stati Uniti ha pubblicato delle linee guida, nelle quali chiariva che [l'ufficio] "non registrerà opere prodotte da una macchina o da un semplice processo meccanico che opera in modo casuale o automatico senza alcun contributo creativo o intervento da parte di un autore umano".⁸⁷ Nelle Linee Guida aggiornate nel 2023, l'Ufficio ha ulteriormente precisato che il materiale generato dall'IA può, in determinate circostanze, contenere "sufficiente apporto di paternità umana" idoneo a sostenere una rivendicazione di copyright. Secondo le Linee Guida, ciò si verificherebbe, ad esempio, quando un autore abbia operato una selezione o disposizione creativa dei contenuti generati dall'IA, ovvero abbia modificato sostanzialmente tali contenuti. In tal ipotesi, l'Ufficio procederà a una valutazione "case-by-case", al fine di stabilire se gli elementi generati dall'IA costituiscano il risultato di una "riproduzione meccanica", oppure se, per contro, rappresentino l'espressione di una "concezione mentale originale" dell'autore.⁸⁸ In quest'ultimo caso, la tutela sarà riconosciuta esclusivamente agli aspetti dell'opera riconducibili al contributo creativo umano.⁸⁹

Emblematico, in tal senso, è l'esito del romanzo "Zarya of the Dawn" di Kris Kashtanova, per il quale l'Ufficio ha riconosciuto la protezione per la parte dell'opera realizzata dall'uomo, segnatamente il testo, nonché la selezione, il coordinamento e la disposizione degli elementi testuali e visivi, negandola invece con riferimento alle immagini generate dall'AI Midjourney.⁹⁰ Con riguardo a queste ultime, l'ufficio ha ritenuto che le modifiche sull'output algoritmico dichiarate dalla

⁸⁵ STEPHEN THALER, v. SHIRA PERLMUTTER, *Registro dei Diritti d'Autore e Direttore dell'Ufficio del Copyright degli Stati Uniti, et al.*, Civil Action No. 22-1564 (BAH)

⁸⁶ STEPHEN THALER, v. SHIRA PERLMUTTER, *Registro dei Diritti d'Autore e Direttore dell'Ufficio del Copyright degli Stati Uniti, et al.*, Civil Action No. 22-1564 (BAH)

⁸⁷ US Copyright Office, Compendium of US Copyright Office Practices § 313.2 (3^a ed. 2017), citato nella Seconda Richiesta di Riconsiderazione a 2, ECF n. 13-7, e nel Copyright Office Review Board ("Rifiuto finale"), datato 14 febbraio 2022.

⁸⁸ US Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated By Artificial Intelligence (2023) <https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/16/2023-05321/copyright-registration-guidance-works-containing-material-generated-by-artificial-intelligence#p-52>.

⁸⁹ Idem.

⁹⁰ Registrazione # VAu001480196, Lettera US Copyright Office, 21 febbraio 2023.

richiedente fossero così marginali da risultare inadeguate a superare la soglia minima di creatività richiesta ai fini della tutela.

Sulla medesima linea marcatamente formalistica, si colloca la decisione del *Copyright Review Board*, che ha confermato il rifiuto dello U.S. Copyright Office di registrare l'immagine generata tramite Midjourney intitolata *Theatre D'opéra Spatial*.⁹¹ Nonostante il richiedente avesse dichiarato di aver inserito almeno 624 istruzioni (*prompts*) per ottenere il risultato finale, successivamente ulteriormente modificato mediante software quali Photoshop e Gigapixel AI, l'Ufficio ha rigettato la domanda di registrazione, principalmente in ragione del rifiuto di indicare con precisione le parti generate da Midjourney e della conseguente impossibilità di distinguere il contributo umano da quello algoritmico. Secondo il *Review Board*, le uniche modifiche potenzialmente idonee ad attrarre la protezione autoriale sarebbero state quelle realizzate mediante Photoshop; è stata pertanto esclusa la possibilità di registrare l'opera nel suo complesso, non essendo essa integralmente attribuibile al richiedente quale autore umano, né risultando possibile scindere il contributo umano da quello dell'IA.

Dunque, sulla base di un'“indagine necessariamente caso per caso”, l'Ufficio dichiarerà le opere “non idonee alla registrazione” “quando una tecnologia AI riceva solo un ‘ordine’ o prompt da un essere umano, e in risposta, produca opere scritte, visive o musicali complesse”.⁹² Ne consegue che, ad oggi, la posizione dell'Ufficio risulta particolarmente rigorosa, poiché si fonda sull'idea che, anche qualora le istruzioni fornite siano estremamente dettagliate e incidano su elementi formali dell'opera finale, la tutela in favore dell'autore umano debba comunque essere esclusa.⁹³

⁹¹ L'opera aveva suscitato particolare attenzione per aver vinto il primo premio nella competizione artistica organizzata dalla Colorado State Fair nel 2022. V. per un'analisi comparata Iaia Vincenzo, Commentario a Ordinanza Corte di Cassazione 16 gennaio 2023, N. 1107, in Riv. Dir. Industriale, 4-5, (2023).

⁹² L'approccio dell'ufficio US è stato accolto positivamente da Ghidini Gustavo, Intelligenza artificiale: due questioni di proprietà intellettuale, in Riv. dir. ind., 2024, I, pag. 141. Inoltre, si v. anche il già citato report del *Copyright office ha* “Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability”, pubblicato nel mese di gennaio 2025. U.S. Copyright Office, intitolato Copyright and artificial intelligence, Part 2: copyrightability, pubblicato nel gennaio 2025, < <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf> >. Il rapporto affronta la questione della protezione delle opere generate da sistemi di intelligenza artificiale, concentrandosi sul requisito della paternità umana (*human authorship*) e ribadendo la posizione statunitense secondo cui gli output prodotti autonomamente da un'IA non possono essere protetti dal copyright, mentre un contributo creativo umano significativo, come la selezione, l'organizzazione o la modifica sostanziale dei contenuti generati, può rendere l'opera tutelabile. Il rapporto, quindi, ribadisce che la determinazione della *copyrightability* richiede un esame caso per caso, valutando se il contributo umano abbia trasformato il materiale algoritmico in una “concezione mentale originale” dell'autore. Il rapporto sottolinea inoltre che la semplice indicazione di istruzioni (*prompts*) non è sufficiente a conferire protezione (“given current generally available technology, prompts alone do not provide sufficient human control to make users of an AI system the authors of the output. Prompts essentially function as instructions that convey unprotectible ideas. While highly detailed prompts could contain the user's desired expressive elements, at present they do not control how the AI system processes them in generating the output”).

⁹³ Una posizione sostanzialmente opposta è stata adottata dai giudici cinesi, che vedono nei “prompt” sufficiente contributo umano. V. *Infra*.

2.3.2. Il modello britannico delle “computer-generated-works”

Il Regno Unito risolve con una finzione giuridica *sui generis*⁹⁴ il tema delle “opere generate al computer”.⁹⁵

Tali sono definite come opere generate da un computer in circostanze in cui non esiste un autore umano.⁹⁶ Per queste opere, la norma individua l’autore in capo alla persona che ha posto in essere tutte le attività necessarie per la creazione dell’opera (ossia, nel termine inglese, “the person that made all the necessary arrangements”). Inoltre, la protezione è conferita per una durata più breve (50 anni) e non vengono riconosciuti i diritti morali.

Questo quadro normativo è stato introdotto nel 1988 e inizialmente mirava a disciplinare i risultati prodotti dai sistemi informatici.⁹⁷ La disposizione era concepita, in parte, per assicurare gli investitori circa la possibilità che tali output generati dai computer potessero costituire beni protetti, favorendo così lo sviluppo tecnologico e la certezza commerciale nel settore.

Se questa è l’origine storica della disciplina, oggi resta dubbia l’idoneità di tale previsione normativa a tutelare gli *output* prodotti dai moderni modelli generativi di IA, capaci di generare risultati sofisticati con un intervento umano minimo.⁹⁸ Ciò risulta peraltro particolarmente rilevante alla luce del fatto che la Sezione 9(3) CDPA ha ricevuto una scarsa applicazione nella prassi giurisprudenziale, essendo stata testata due volte.

⁹⁴ Rosati Eleonora; Goold, Patrick Russell, The Curious Case of Computer-Generated Works under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (January 1, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4072004>. Nella dottrina Italiana, la soluzione britannica è stata sostenuta, in particolare da Di Benedetto Carmine, Creatività artificiale e diritti d’autore, in AIDA, *ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO* (2022), 388 s. il quale evidenzia che “ sia una soluzione tutto sommato coerente con l’evoluzione dei diritti connessi sui prodotti dell’industria culturale che spesso si formano per un’esigenza di semplificazione della tutela di creazioni ai confini del diritto d’autore per cui la società avverte un’esigenza di protezione. Nulla vieterebbe quindi al legislatore UE o anche solo a quello italiano di introdurre un diritto connesso sulle opere dell’AI”. Altri commentatori l’hanno definita un atteggiamento di “prudenza”, sollevando dubbi circa la riconducibilità alle opere di IA. V. Bosshard Mark, La Titolarità dei Diritti Esclusivi, sui Beni Immateriali Generati Da Software di Intelligenza Artificiale, *Diritto Industriale*, n.1, Parte I, 2025, p. 5.

⁹⁵ Sezione 9(3) del Copyright, Designs and Patents Act (CDPA).

⁹⁶ Sezione 178 CDPA.

⁹⁷ Una normativa simile a quella del Regno Unito è stata adottata in Irlanda, Nuova Zelanda (New Zealand Copyright Act, section 5(2)(a), Law 143/1994), India (Indian Copyright Act, art 2, let d.), vi), Law 14/1957), Hong Kong (Hong Kong Copyright Law, Art. 11, para 3, Ordinance 528/1997) e Sudafrica (South African Copyright Act, s 1, Law 98/1978). Con alcune sfumature, in tutti i casi, la persona che ha posto in essere tutte le attività necessarie per la creazione dell’opera è considerata l’autore delle opere generate dal computer.

⁹⁸ Guadamuz Andres, “Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works”, in *Intellectual Property Quarterly*, Vol. 2, pp. 169-186, (2017). For some additional critical comments on this provision, see P. Bernt Hugenholtz, and Joao Pedro Quintais, Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output? (2021) 52 *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 1190, 1211

In *Nova Productions contro Mazooma Games*⁹⁹ la High Court ha ritenuto che le immagini prodotte durante il gameplay fossero tutelate ai sensi della Sezione 9(3), identificando il programmatore quale autore dell'opera. La corte ha motivato tale decisione osservando che il programmatore era colui che aveva scritto il codice e definito le regole che ne hanno determinato la produzione. Al contrario, è stata esclusa la titolarità del giocatore, poiché, pur avendo contribuito alla generazione delle immagini, non è stato ritenuto responsabile delle “disposizioni necessarie” alla creazione dell'opera.

Tuttavia, come è stato evidenziato dalla dottrina, benché la Sezione 9(3) del CDPA sembri prevedere tutela per le opere generate al computer anche in assenza di un autore umano, i giudici hanno finora interpretato la norma come richiedente l'individuazione di un “legame causale” tra l'opera generata e un autore umano.¹⁰⁰

Il secondo caso riguarda invece una controversia sulla titolarità su grafici finanziari generati da un software, in particolare sulla questione se i diritti spettassero allo sviluppatore del programma oppure all'utente che lo aveva impiegato.¹⁰¹ In questo caso, la Court of Appeal non ha fornito interpretazioni rilevanti de la Sezione 9(3) CDPA,¹⁰² essendosi concentrata esclusivamente sullo standard di originalità, definito dopo *Infopaq*, ovvero inteso come esercizio di “scelte libere e creative” e caratterizzato dalla presenza di un “tocco personale”, concludendo che lo sviluppatore del software aveva compiuto scelte sufficientemente libere e creative, ad esempio nella selezione dei colori e dei tipi di carattere nei grafici visivi, da poter essere considerato autore umano secondo i principi tradizionali del diritto di autore.

Stante le incertezze applicative della norma, il Governo del Regno Unito ha avviato una serie di consultazioni pubbliche, volte ad esaminare una possibile modifica alla legge sul diritto d'autore alla luce dell'inarrestabile diffusione dell'intelligenza artificiale.¹⁰³ La consultazione ha esaminato,

⁹⁹ [2007] EWCA Civ 219; [2007] EMLR 427; [2007] RPC 25; (2007) BusLR 1032; (2007) 30(5) IPD 30032.

¹⁰⁰ Jyh-An Lee, ‘Computer-Generated Works under the CDPA 1988’ in Jyh-An Lee, Reto Hilty and Kung-Chung Liu (eds) *Artificial Intelligence and Intellectual Property* (OUP, 2021) 177–195; Söğüt Atilla, *Dealing with AI-generated works: lessons from the CDPA section 9(3)*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 19, Issue 1, January 2024, Pages 43–54, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad102>

¹⁰¹ *THJ Systems Limited & Anor contro Daniel Sheridan & Anor* [2023] EWCA Civ 1354.

¹⁰² Nello specifico, come osservato da Rosati, Arnold LJ non ha ritenuto necessario affrontare la protezione ai sensi della sezione 9(3) CDPA data l'identificabilità di un autore umano. V Rosati Eleonora, *The Future of the Audiovisual Industry in the wake of Generative AI: perspective under UK and EU copyright law*, 4iP Council (2025), < <https://www.4ipcouncil.com/research/future-movie-industry-wake-generative-ai-perspective-under-eu-and-uk-copyright-law> >.

¹⁰³ Una prima consultazione si è tenuta nel 2021. Tuttavia, a fronte dei significativi progressi nelle tecniche di IA, il governo del Regno Unito ha avviato una seconda consultazione sulle possibili modifiche alla legge sul diritto d'autore tra il 17 dicembre 2024 e il 25 febbraio 2025 (<https://www.gov.uk/government/consultations/copyright-and-artificial-intelligence/copyright-and-artificial-intelligence#d-ai-outputs>).

tra l'altro, le questioni relative agli output generati dall'IA, come l'estensione della tutela del diritto d'autore alle opere generate dal computer, l'etichettatura degli output generativi dell'IA e problematiche emergenti quali le repliche digitali. Nel corso della seconda consultazione, il governo ha prospettato due possibili interventi sulla Sezione 9(3) del CDPA. La prima opzione consisterebbe nell'abrogare la norma; la seconda, invece, nel mantenerla, sia pure in forma modificata, al fine di ricomprendere le opere generate "in risposta a un semplice prompt", le quali, pur non soddisfacendo pienamente i requisiti di originalità, rivestono tuttavia una rilevanza commerciale o culturale. In ogni caso, è stato sottolineato che, in assenza di una riforma, la disposizione rischierebbe di permanere in una condizione di incertezza giuridica.¹⁰⁴ La presentazione del rapporto finale è prevista per il 18 marzo 2026.¹⁰⁵

2.3.3. L'apertura della giurisprudenza cinese

Nel diritto comparato, l'orientamento della giurisprudenza cinese sembra guardare con favore alla tutela degli *outputs* generati dall'IA, ancorché sulla base di un'interpretazione ancorata alla tradizionale nozione di un contributo causale umano.

La prima pronuncia è relativa alla vicenda Shenzhen Tencent c. Shanghai Yingxun. In particolare, la società attrice Shenzhen Tencent Computer System Co. Ltd.¹⁰⁶, licenziataria da Tencent Technology Co. Ltd. dei servizi generativi offerti mediante un'intelligenza artificiale denominata "Dreamwriter", capace di elaborare prodotti letterari, ha citato in giudizio la Shanghai Yingxun Technology Co. Ltd. per aver diffuso sul suo blog il primo report finanziario elaborato dall'algoritmo. La corte ha accertato la violazione del diritto d'autore di Shenzhen Tencent, presupponendone l'esistenza, ritenendo l'articolo frutto del lavoro creativo congiunto di un gruppo di programmatori e "addestratori" dell'algoritmo.¹⁰⁷ Benché nella pronuncia la Corte abbia messo in

¹⁰⁴ Intellectual Property Office, Copyright and AI: Consultation (December 2024), <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6762c95e3229e84d9bbde7a3/241212_AI_and_Copyright_Consultation_print.pdf>.

¹⁰⁵ V. Department for Science, Innovation and Technology; Department for Culture, Media and Sport; Copyright and Artificial Intelligence: Statement of Progress under Section 137 of the Data (Use and Access) Act <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/693c70c0c72b0f8ccf33d70b/Copyright_and_artificial_intelligence_DSI_T_webfv.pdf>.

¹⁰⁶ Shenzhen Tencent Computer System Co Ltd v. Shanghai Yingxun Technology Co Ltd (2019). Guangdong 0305 Civil First Trial No 14010. Invero, alcuni commentatori citano la vicenda Beijing Film LawFirm v Baidu Netcom Technology Co Ltd [2018] Beijing Internet Court, Min Chu No.239 come la prima relativa alle opere generate dall'IA. V. Wang, H. (2023) Authorship of Artificial Intelligence-Generated Works and Possible System Improvement in China. *Beijing Law Review*, 14, 901-912. doi: [10.4236/blr.2023.142049](https://doi.org/10.4236/blr.2023.142049).

¹⁰⁷ Per una disamina. V. Iaia: Iaia Vincenzo, Commentario a Ordinanza Corte di Cassazione 16 gennaio 2023, N. 1107, in Riv. Dir. Industriale, 4-5, (2023).

rilievo il ruolo umano nella produzione del report, la pronunzia sembra prospettare una soglia di creatività molto bassa per le opere AI-generated e quindi che “la selezione può soddisfare il grado minimo di originalità”.¹⁰⁸

Lo stesso orientamento è stato seguito dalla Corte Internet di Pechino, con sentenza del 27 novembre 2023, nel caso *Li c Liu*¹⁰⁹ con cui è stata riconosciuta la protezione del diritto d’autore per un’immagine generata tramite il software Stable Diffusion, intitolata *Spring Breeze Tenderness*, evidenziandosi nella pronunzia come l’apporto intellettuale risieda nella guida del processo creativo dell’IA¹¹⁰. La vicenda trae origine dalla pubblicazione dell’immagine senza il consenso dell’autore, seguita dalla rimozione del watermark. La Corte ha esaminato attentamente l’apporto creativo umano nel processo di generazione dell’immagine, considerando non solo il prompt iniziale fornito all’algoritmo, ma anche le successive modifiche, l’ordine di inserimento delle istruzioni testuali, l’impostazione dei parametri e la selezione finale dell’output desiderato tra molteplici risultati generati. In particolare, il giudice ha ritenuto che l’insieme di tali attività, segnatamente l’elaborazione di oltre 150 prompt e interventi successivi di affinamento, costituisca un apporto intellettuale sostanziale e personalizzato, sufficiente a qualificare l’autore umano come titolare dei diritti d’autore ai sensi della normativa cinese.

La sentenza di cui sopra segna un’importante distinguo rispetto alla posizione Statunitense, dove, come si è visto, la combinazione di prompt e modifiche iterative non sono ritenuti sufficienti a conferire originalità e conseguente tutela delle opere generate dall’IA.

Analogia impostazione è stata seguita, nel 2024, dalla Corte di Changshu nella vicenda *Lin c Gauss Quinhong* in ordine ad un’immagine creata dal ricorrente utilizzando lo strumento di

¹⁰⁸ Wang, H. (2023) Authorship of Artificial Intelligence-Generated Works and Possible System Improvement in China. *Beijing Law Review*, 14, 901-912. doi: [10.4236/blr.2023.142049](https://doi.org/10.4236/blr.2023.142049). Tuttavia, l’autore evidenzia come nel caso *Beijing Feilin Law Firm contro Beijing Baidu Technology Co Ltd*, precedente rispetto a *Dreamwriter*, il giudice giunse a una conclusione opposta rispetto a quella di *Dreamwriter*. In *Feilin contro Baidu*, il giudice riconobbe che il rapporto di analisi generato dal programma informatico incarnava la selezione, il giudizio e l’analisi dei dati rilevanti ed era in parte originale (*Beijing Feilin Law Firm contro Beijing Baidu Technology Co Ltd*, 2019). V. anche: Ernest Kenneth-Southworth and Yahong Li, ‘AI’s Future Impact on Copyright for AI-Generated Works: Insights From Chinese Case Law’ (2022) 44 *EIPR* 418, 420.

¹⁰⁹ 1 [2023]Jing 0491 Min Chu No.11279 Civil Judgment [(2023)京 0491 民初 11279 号] (*Li v. Liu*). Per una disamina V. WEN, Beijing Internet Court recognizes copyright in AI-generated image, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2024, 250 ss.; Grossi Francesco, La prima sentenza cinese che riconosce a certe condizioni all’utente del software il diritto d’autore sugli output ottenuti da un sistema di IA generativa (caso *Li Yunkai v. Liu Yuanchun*), in *Pers. merc.* 2023/4, 818 ss.; Yu, Peter K., *The Future Path of Artificial Intelligence and Copyright Law in the Asian Pacific* (January 26, 2024). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4707592>.

¹¹⁰ In tal senso, V. Iaia Vincenzo, Commentario a Ordinanza Corte di Cassazione 16 gennaio 2023, N. 1107, in *Riv. Dir. Industriale*, 4-5, (2023).

IA Midjourney, successivamente rifinita con Photoshop.¹¹¹ L'immagine, intitolata "With Heart", rappresentava una struttura a forma di cuore incompleto, il cui riflesso sull'acqua completava la figura, davanti a uno skyline urbano ed era stata utilizzata, senza permesso, dalla società immobiliare Qinhong in un post su WeChat, oltrechè per realizzare un'installazione tridimensionale a forma di cuore in un'area commerciale. Nel merito, sulla scia delle precedenti pronunce, la corte ha ritenuto che le scelte del ricorrente nella composizione della scena, nella gestione di colore, luce e prospettiva, nonché le modifiche iterative tramite prompt e software di fotoritocco, costituissero un apporto creativo originale sufficiente per qualificare l'opera come protetta dal diritto di autore, con conseguente condanna al risarcimento dei convenuti per la diffusione non autorizzata e l'installazione 3D ispirata all'opera. Tale decisione è stata tuttavia criticata da alcuni giuristi cinesi, proprio per il criterio minimale con cui i giudici hanno valutato il contributo umano.¹¹² In tal senso, principali censure rivolte alla decisione si basano infatti sul fatto che il contributo umano fosse costituito da prompt concettuali e modifiche molto limitate in Photoshop.¹¹³

In continuità con l'indirizzo ormai affermato, sempre in ordine all'utilizzo non autorizzato di un'immagine generata dall'IA, nel caso Wang c Wuhan Technology Company, la corte di Wuhan Donghu New Technology Development Are ha anch'essa ritenuto meritevole di tutela un'opera generata dall'IA, in presenza di un processo iterativo di prompt engineering, caratterizzato da selezione e raffinamento di parole chiave, regolazione di parametri, scelta di stile e controllo degli effetti visivi.¹¹⁴ Secondo la Corte, tale contributo era infatti sufficiente a garantire legame causale tra l'attività creative dell'autore e il risultato finale. La pronuncia in esame sembra allontanarsi dall'orientamento alla base delle precedenti decisioni, nella misura in cui pare aver innalzato la soglia valutativa del contributo, richiedendo non solo un contributo umano, bensì anche una chiara dimostrazione del nesso tra input creativo e *output* generato dall'IA

¹¹¹ [2024] Su 0581 Min Chu No.6697 [(2024)苏 0581 民初 6697 号] (*Lin v. Gauss and Qinhong*). Per una disamina dell'applicazione giurisprudenziale cinese. V. Xiao, Baiyang, AI Generated Content and Copyright in China: Reconceptualizing AI Creativity (May 01, 2025). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5412124> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5412124>; Wang, H. (2023) Authorship of Artificial Intelligence-Generated Works and Possible System Improvement in China. *Beijing Law Review*, 14, 901-912. doi: 10.4236/blr.2023.142049.

¹¹² Nella dottrina italiana, Bosshard ha evidenziato infatti come nel diritto italiano "non sarebbe praticabile la c.d. via cinese, secondo cui i diritti d'autore spetterebbero in ogni caso a chi ha istruito il software senza che rilevi la "misura" dell'input iniziale" V. Mark Bosshard, La Titolarità dei Diritti Esclusivi, sui Beni Immateriali Generati Da Software di Intelligenza Artificiale, *Diritto Industriale*, n.1, Parte I, 2025, p. 5.

¹¹³ V. Xiao, Baiyang, AI Generated Content and Copyright in China: Reconceptualizing AI Creativity (May 01, 2025). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5412124> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5412124>. In secondo luogo, la corte ha trattato Midjourney come uno strumento passivo, assimilabile a un software di fotoritocco, senza considerare adeguatamente il ruolo generativo dell'IA nella definizione dell'opera finale.

¹¹⁴ [2024] E 0192 Zhi Min Chu No.968 [(2024)鄂 0192 知民初 968 号] (*Wang v. Wuhan Technology*).

Infine, la recente decisione del tribunale di Zhangjiagang in *Feng v. Dongshan*, parrebbe invece segnare una svolta giurisprudenziale rispetto alle pronunce poc'anzi commentate.¹¹⁵ Trattasi infatti della prima decisione emessa da un tribunale cinese che nega la tutela a un'opera generata dall'IA. Nella specie, la corte è stata chiamata a valutare se tre design di sedie a forma di farfalla, generati mediante strumenti di intelligenza artificiale come Midjourney potessero beneficiare della tutela del diritto d'autore. Al riguardo, la Corte ha negato l'originalità del semplice inserimento di prompt iniziali, ritenendo che, in tale attività, il sistema di AI manterrebbe un ruolo determinante nella traduzione dell'idea in forma espressiva. Secondo la Corte, i prompt, isolati, rappresenterebbero meramente idee astratte e non già espressioni creative. Sul profilo probatorio, l'autore non aveva fornito prove delle modifiche iterative, dell'aggiustamento dei parametri e delle scelte operate in termini di composizione, proporzioni, prospettiva, colori o linee, circostanza che suggerirebbe che solo un processo documentato di controllo e affinamento creativo possa giustificare la tutela.¹¹⁶

Va, da ultimo, evidenziato che nel Paese è attualmente all'esame una bozza preliminare di proposta di legge sull'intelligenza artificiale. Con riferimento alla tutela delle opere generate dall'IA, la proposta sembrerebbe aderire all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui, qualora un'opera generata tramite IA soddisfi i requisiti previsti dalla legge sul diritto d'autore, essa può essere tutelata in base all'entità del contributo dell'utente alla configurazione finale del contenuto.¹¹⁷

¹¹⁵ [2024] Su 0582 Min Chu No.9015 Civil Judgment [(2024)苏 0582 民初 9015 号] (primo grado), [2025] Su 05 Min Zhong No.4840 Civil Ruling [(2025)苏 05 民终 4840 号] (*Feng v. Dongshan*) (secondo grado). V. anche: . Xiao, Baiyang, AI Generated Content and Copyright in China: Reconceptualizing AI Creativity (May 01, 2025). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5412124> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5412124>.

¹¹⁶ Ed è proprio questo il motivo per cui alcuni commentatori ritengono che non vi sia una discontinuità rispetto alle decisioni precedenti. Viene osservato al riguardo che la ragione determinante del rigetto non è stata dunque teorica, ma probatoria. V. Xiao, Baiyang, AI Generated Content and Copyright in China: Reconceptualizing AI Creativity (May 01, 2025). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5412124> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5412124>.

¹¹⁷ Zhong Hua Ren Min Gong He Guo Ren Gong Zhi Neng Fa (Xue Zhe Jian Yi Gao) (中华人民共和国人工智能法 (学者建议稿)). La proposta è stata riportata nel report del US Copyright Office, V. .S. Copyright Office, Copyright and artificial intelligence, Part 2: copyrightability, pubblicato nel gennaio 2025, < <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf> >.

2.3.4. Una soluzione alternativa: la tutela *sui generis* nel diritto ucraino

L'Ucraina si distingue per aver introdotto espressamente nel proprio ordinamento un diritto *sui generis* relativo alle opere non originali, generate dal computer (c.d. "Computer-generated-works").¹¹⁸

In particolare, con le modifiche apportate alla legge sul diritto d'autore nel 2022,¹¹⁹ è stato introdotto l'articolo 33 che estende i diritti esclusivi agli output generati dall'IA. Questi ultimi vengono definiti come [traduzione non ufficiale] "un contenuto che si distingue da altri contenuti simili preesistenti e che ne costituisce il risultato del funzionamento di un programma informatico, in assenza di una partecipazione diretta di un individuo alla sua formazione. Non rientrano, invece, in tale categoria le opere realizzate da persone mediante l'impiego di tecnologie informatiche, che non sono qualificate contenuti non originali generati da un programma informatico".¹²⁰ Facendo eco al dibattito ormai globale sull'indebito utilizzo di materiale protetto ai fini dell'addestramento di modelli di IA, la legge ucraina prevede che il diritto *sui generis* sia riconosciuto purché l'utilizzo delle opere o degli altri materiali impiegati nel processo di generazione sia avvenuto nel rispetto delle disposizioni vigenti.¹²¹

In ordine alla titolarità, la legge prevede che il diritto *sui generis* spetti agli autori del programma informatico, ai loro eredi, ai soggetti ai quali gli autori o i loro eredi abbiano trasferito i diritti patrimoniali sul programma, nonché agli utilizzatori legittimi del medesimo programma.¹²²

¹¹⁸ Articolo 33 Law No 2811-IX on Copyright and Related Rights (ultimo aggiornamento 15 aprile 2023). Disponibile <<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22385>>

¹¹⁹ Law of Ukraine of No. 2974-IX of March 20, 2023, on Amendments to Certain Laws of Ukraine on Strengthening the Protection of Intellectual Property Rights", which entered into force on April 15, 2023.

¹²⁰ Articolo 33 (1) Law No 2811-IX. V. anche: Anastasiia Kirylenko, Ukrainian IP Office registers works incorporating AI-generated content protected under new *sui generis* right, IPKat (30 Settembre 2024) <¹²⁰<https://ipkitten.blogspot.com/2024/09/ukrainian-ip-office-registers-works.html>>

¹²¹ La dottrina nazionale e internazionale si è ampiamente confrontata sulla questione dell'utilizzo di dati protetti e utilizzati come input dai sistemi automatizzati per la generazione dei risultati. V. *Ex multis*: in dottrina nazionale, Ghidini Gustavo, Intelligenza artificiale: due questioni di proprietà intellettuale, in Riv. dir. ind., 2024, I, pag. 141; Marco Ricolfi, L'impiego di opere protette come input e come output dell'intelligenza artificiale, in Il Diritto Industriale, n 5, 2024, p. 415 Franceschelli Vincenzo, Sull'intelligenza artificiale (140 AI), in Riv. Dir. Ind., 2023, 1, pag. 5; Sena Giuseppe Intelligenza artificiale, opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale e intellettuale, in Riv. dir. ind., 2020, 1, pag. 325; Rosati, E. (2024). Infringing AI: Liability for AI-Generated Outputs under International, EU, and UK Copyright Law. European Journal of Risk Regulation, 1–25; Eleonora Rosati, Is text and data mining synonymous with AI training? 19 Journal of Intellectual Property Law & Practice, 851 (2024); Matthew Sag and Peter K. Yu, The Globalization of Copyright Exceptions for AI Training, 74 Emory Law Journal, (2025); Thomas Margoni & Martin Kretschmer, A Deeper Look into the EU Text and Data Mining Exceptions: Harmonisation, Data Ownership, and the Future of Technology, 71 GRUR Int'l 685 (2022); European Union Intellectual Property Office (EUIPO), The Development of Generative Artificial Intelligence from a Copyright Perspective, (Maggio 2025).

¹²² Articolo 33 (2) Law No 2811-IX.

L'ambito di tutela di questo diritto *sui generis* comprende i medesimi diritti patrimoniali riconosciuti alle opere dell'ingegno, con esclusione dei diritti morali. Il diritto sorge automaticamente al momento della generazione del contenuto e ha una durata di venticinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua generazione.¹²³

A ben vedere, quindi, la disposizione è volta a tutelare “oggetti” non originali prodotti dai programmi di elaboratore, inclusi i sistemi di IA. La protezione *sui generis* è infatti concepita per quei risultati che, pur non potendo essere qualificati come opere dell'ingegno in senso stretto, meriterebbero (sul punto V. *infra*), comunque, una forma di riconoscimento giuridico.

Per accedere a tale tutela, l'output generato dall'IA deve soddisfare alcuni requisiti specifici. In primo luogo, deve essere “nuovo”, ossia distinguersi da risultati analoghi preesistenti e non costituirne una mera riproduzione. In secondo luogo, il risultato deve essere frutto del funzionamento automatizzato del programma, senza che vi sia stata alcuna progettazione o apporto diretto da parte dell'uomo, circostanza che, al contrario, sembrerebbe suggerire la possibilità di attribuire piena tutela ai sensi del diritto d'autore.¹²⁴

Dunque, come è stato osservato da commentatori ucraini, in assenza di ogni riferimento esplicito sui motivi che hanno condotto all'introduzione del diritto *sui generis*, tale *ratio* può rinvenirsi nella necessità di tutelare gli investimenti sostenuti per le opere generate dal computer. In altre parole, benché queste opere non riflettano una creazione umana diretta, esse possono comportare un impegno economico e tecnico significativo e, pertanto, la protezione giuridica trova giustificazione nella teoria della tutela degli investimenti, secondo cui l'attribuzione di diritti esclusivi per un periodo limitato consente al titolare di recuperare l'investimento e di prevenire usi illeciti.¹²⁵

In ordine all'opzione esercitata dal legislatore ucraino, è da dire che la possibilità di creare per via legislativa un diritto connesso sui contenuti generati dall'IA, è stata vagliata da autorevole dottrina nazionale ed internazionale.¹²⁶

¹²³ Articolo 33 (5) Law No 2811-IX.

¹²⁴ Barbashyn Sergiy, Sui Generis: How AI generated Works are Protected in Ukraine and Beyond, AIPPI, (25 giugno 2025), < <https://www.aippi.org/news/sui-generis-how-ai-generated-works-are-protected-in-ukraine-and-beyond/>>.

¹²⁵ Maidanyk, Liubov, Artificial Intelligence and Sui Generis Right: A Perspective for Copyright in Ukraine? (August 1, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4016320>. Questa logica, già applicata a livello europeo per la tutela delle banche dati non originali e, in gran parte, per diritti connessi. V. Caterina Sganga, Evoluzioni e trasformazioni dei diritti connessi nei percorsi di armonizzazione del diritto d'autore europeo, in Riv. dir. ind., 2021, p. 146 ss.

¹²⁶ Parte della dottrina internazionale, ritenendo l'attuale quadro normativo inadeguato a disciplinare gli output generati dall'IA, ha proposto o messo al vaglio l'introduzione di forme di tutela alternative, quali diritti connessi o diritti sui generis, finalizzate a proteggerli da fenomeni di appropriazione indebita. V. Senftleben, Martin, A Tax on Machines for the Purpose of Giving a Bounty to the Dethroned Human Author – Towards an AI Levy for the Substitution of Human Literary and Artistic Works (January 28, 2022). Available at

Sul punto, ad esempio, Frosio si è mostrato scettico, adducendo argomenti di natura economica, quali ad esempio il rischio di sovraffollamento di diritti che, tra le altre, renderebbe caotica la gestione dei diritti derivanti dalla produzione automatica di contenuti. L'autore sottolinea anche il rischio di compromissione della diversità culturale, poiché la creatività algoritmica tende a privilegiare modelli di pensiero e prospettive già predominanti nei dataset di addestramento.¹²⁷

Per converso, la questione viene trattata in dottrina nazionale in senso favorevole da Arezzo, la quale propende per il riconoscimento al titolare dei diritti sul software di IA di un diritto *sui generis* sui risultati generati dall'applicazione del programma.¹²⁸ Tale diritto risulta in diversi aspetti analogo a quello attribuito al costituente di una banca dati, con la conseguente possibilità di trasferirlo mediante licenze all'utilizzatore del software stesso, assicurando così un controllo e una valorizzazione economica dei risultati prodotti dall'IA.¹²⁹

Va, infine, sottolineato che l'introduzione di un diritto *sui generis* è stata finora respinta dalla maggior parte degli Stati membri nell'ambito del Consiglio Europeo sull'IA e il diritto di autore.¹³⁰ Allo stesso modo, un recente studio commissionato dalla Commissione Affari Giuridici del Parlamento Europeo ha respinto tale opzione legislativa, prendendo le mosse dagli argomenti in

SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4123309> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4123309>; Martin and Buijelaar, Laurens, Robot Creativity: An Incentive-Based Neighboring Rights Approach (October 1, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3707741> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3707741>

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4123309; Hardman, Benjamin and Housel, James, A Sui Generis Approach to the Protection of AI-Generated Works: Balancing Innovation and Authorship (August 30, 2023). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4557004> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4557004>; Yu, Peter K., The Future Path of Artificial Intelligence and Copyright Law in the Asian Pacific (January 26, 2024). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4707592>; Ana Ramalho, Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems, 21 Journal of Internet Law 1 (2017); Enrico Bonadio & Luke McDonagh, Artificial Intelligence as Producer and Consumer of Copyright Works: Evaluating the Consequences of Algorithmic Creativity' Intellectual Property Quarterly 112-137 (2020).

¹²⁷ Frosio Giancarlo, Should We Ban Generative AI Incentivise it or Make it a Medium for Inclusive Creativity?, in BONADIO e SGANGA (a cura di), A Research Agenda for EU Copyright Law, Edward Elgar, Cheltenham.

¹²⁸ Arezzo Emanuela, Sulla possibile tutela delle opere dell'ingegno realizzate dall'intelligenza artificiale, in Paino A., Donati F. e Perrucci A., (2022) p. 133; Arezzo Emanuela, Gli investimenti in attrezzature per produzioni di avanguardia tecnologica come strumento di ripartenza economica. La tutela dell'IA e dei suoi prodotti tramite diritto d'autore e diritti connessi, in AIDA ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO, XXXI, (2022) pag. 333.

¹²⁹ Come riferito da Bosshard, Ghidini propone la creazione di un diritto ad equo compenso, analogo al diritto previsto dalla nostra legge sul diritto di autore per i progetti di ingegneria. V. Mark Bosshard, La Titolarità dei Diritti Esclusivi, sui Beni Immateriali Generati Da Software di Intelligenza Artificiale, Diritto Industriale, n.1, Parte I, 2025, p. 5.

¹³⁰ Il questionario è stato presentato in occasione della riunione del Copyright Working Party del 3 luglio 2024 e i cui risultati sono stati pubblicati nel mese di dicembre 2024 nell'ambito della presidenza ungherese del Consiglio dell'UE. V. Policy questionnaire on the relationship between generative Artificial Intelligence and copyright and related rights – Revised Presidency summary of the Member States contributions, 16710/24, WK 15203/24 REV 1 (dicembre 2024), <<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16710-2024-REV-1/en/pdf>>. Per una disamina delle risposte, v. Nielbock Leander, Findings from Hungarian Presidency's questionnaire on copyright and AI, Communia, (13 gennaio 2025) <<https://communia-association.org/2025/01/13/hungarian-presidency-questionnaire-on-copyright-and-ai/>>.

ordine al rischio di alterare le dinamiche concorrenziali nei settori culturale e creativo.¹³¹ Lo studio pone in rilievo, infatti, il rischio che un'estensione dei diritti di proprietà intellettuale a output non umani possa conferire maggiore potere di mercato ai sistemi automatizzati e incidere quindi sulla visibilità e sul valore delle opere create da autori umani, compromettendone la sostenibilità economica, come peraltro era già stato messo in evidenza da Frosio.¹³²

3. L'ESPERIENZA ITALIANA TRA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE E SCELTE NORMATIVE.

3.1. L'orientamento della Corte di Cassazione: il caso RAI *"The Scent of the Night"*

La giurisprudenza italiana ha affrontato soltanto indirettamente la questione della tutela delle opere generate dall'IA. A tal proposito, viene spesso richiamata in dottrina *l'ordinanza n. 1107 della Corte di Cassazione del 16 gennaio 2023*, in ordine alla vicenda che ha coinvolto la RAI (Radiotelevisione Italiana S.p.A.) per l'utilizzo dell'immagine digitale di un fiore, denominata *"The Scent of the Night"* e prodotta con l'ausilio di un software, nel fulcro scenografico del Festival di Sanremo del 2016.¹³³

La vicenda trae origine dalle richieste risarcitorie avanzate dall'autrice dell'opera, l'architetto Chiara Bianchieri, dinnanzi al Tribunale di Genova, per l'asserita violazione del proprio diritto di esclusive. Secondo la ricostruzione attorea, infatti, l'opera risultava riprodotta nella scenografia del concorso canoro senza il suo preventivo consenso.

I primi due gradi di giudizio riconobbero la paternità dell'opera a favore dell'autrice, condannando la RAI al pagamento di un risarcimento per i danni derivanti dall'uso non autorizzato dell'opera.¹³⁴

Il contenzioso giunse infine in Cassazione, dove una delle doglianze avanzate dalla RAI riguardava il difetto di motivazione in ordine al carattere creativo dell'opera in questione. Secondo la tesi prospettata dalla RAI, il ruolo dell'architetto Bianchi sarebbe stato minimale, ovvero sia

¹³¹ Lucchi Nicola, *Generative AI and Copyrigh – Training, Creation, Regulation*, European Parliament – Study requested by the JURI Committeee (luglio 2025), < [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IUST_STU\(2025\)774095](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IUST_STU(2025)774095)> .

¹³² Frosio Giancarlo, *Should We Ban Generative AI Incentivise it or Make it a Medium for Inclusive Creativity?*, in BONADIO e SGANGA (a cura di), *A Research Agenda for EU Copyright Law*, Edward Elgar, Cheltenham.

¹³³ V. Contardi Magali, *El Festival de Sanremo: no solo musica italiana*, Lvcentinus, (9 febbraio 2024) <https://www.lvcentinvs.es/2024/02/09/el-festival-de-sanremo-no-solo-musica-italiana/>.

¹³⁴ Stein Anna Maria, *Digital Art protectable under copyright? Yes, says the Italian Supreme Court*, IP Kat (3 Febbraio 2023) < <https://ipkitten.blogspot.com/2023/02/digital-art-protectable-under-copyright.html> > .

circoscritto alla sola scelta *a priori* dell'algoritmo e alla conseguente approvazione *a posteriori* del risultato generato dallo stesso. Pertanto, sempre secondo tale prospettazione, il contributo fornito dall'attrice non sarebbe stato sufficiente a raggiungere la soglia di creatività richiesta (intesa come contributo causale umano) della normativa sul diritto di autore.

Tuttavia, con l'ordinanza del 2023, il motivo veniva dichiarato inammissibile, poiché il punto di doglianza non era stato sollevato nella precedente fase di merito. Ciò nonostante, la Corte puntualizzava, in via incidentale, che l'impiego di un software non escludeva di per sé la tutela del diritto di autore, ma che un siffatto utilizzo imponeva piuttosto un più rigoroso scrutinio del livello di creatività dell'opera. In particolare, tale scrutinio si sarebbe tradotto nella necessità di identificare e quantificare l'incidenza dello strumento tecnologico impiegato, al fine di verificare se esso avesse reso, o meno, recessiva l'elaborazione creativa dell'artista che se ne fosse avvalso, compromettendo così la riconducibilità dell'opera a un apporto intellettuale personale.¹³⁵

Dunque, il principio di diritto elaborato dall'ordinanza sembrerebbe suggerire un approccio giurisprudenziale in linea con le tesi antropocentriche, nel senso di negare tutela alle opere generate dall'IA, salvo che sia possibile individuare nel processo di generazione un contributo umano autonomo, riconoscibile e sufficientemente creativo.¹³⁶

Al mese di febbraio 2026, non risultano tuttavia ulteriori significative pronunce giurisprudenziali né contenziosi pendenti che affrontino la questione nel contesto italiano.

¹³⁵ Per una disamina delle motivazioni svolte nei giudizi di merito. V. IAIA.; Vincenzo, Il "maggior rigore" nell'esame di originalità delle opere dell'ingegno realizzate con l'ausilio del software, in Riv. dir. ind., 2023, II, pag. 247.

¹³⁶ European Union Intellectual Property Office (EUIPO), The Development of Generative Artificial Intelligence from a Copyright Perspective, (Maggio 2025). L'approccio della cassazione sarebbe in linea con quello che finora è stato l'unico precedente giurisprudenziale nell'UE, ossia la decisione adottata dal tribunale di Praga in Repubblica Ceca (V. Městský soud v Praze (Municipal Court of Prague), 10 C 13/2023 (11 October 2023)). La vicenda riguardava la possibilità di tutelare un'immagine generata da una piattaforma di IA, sulla base di una descrizione testuale dettagliata ("prompt") fornita da un utente. Tuttavia, poiché l'utente non aveva compiuto scelte creative relative alla forma espressiva dell'immagine (come composizione, colori o ombreggiature) e l'output era stato determinato dal sistema di IA secondo i propri dati di addestramento e regole interne, l'opera non è stata ritenuta proteggibile. Il tribunale ha chiarito che non è sufficiente fornire un input, anche molto dettagliato, a un sistema di intelligenza artificiale per potersi qualificare come autore dell'immagine risultante. La scrittura del prompt, infatti, è stata considerata come un'attività preparatoria o ideativa, ma non come un intervento diretto sulla forma espressiva dell'opera. V. Lucchi Nicola, Generative AI and Copyright – Training, Creation, Regulation, European Parliament – Study requested by the JURI Committee (luglio 2025), < [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IUST_STU\(2025\)774095](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IUST_STU(2025)774095)> .

3.2. La legge italiana sull'Intelligenza Artificiale e i riflessi sulla legge sul diritto di autore.

Nel mese di settembre 2025 è stata adottata la Legge n. 132 denominata “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, dopo un lungo percorso che è iniziato nel 2024.¹³⁷

L'obiettivo primario della legge è introdurre una disciplina nazionale organica che definisca un sistema di principi di governance e preveda misure specifiche, calibrate sul contesto italiano, finalizzate alla mitigazione dei rischi connessi allo sviluppo e all'impiego dei sistemi di IA.

Per quanto rileva in questa sede, la legge contiene una disposizione specifica in materia di diritto d'autore e media. Il Capo IV della nuova legge, composto dal solo articolo 25 e denominato “Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale”, affronta due distinti aspetti delle interferenze tra IA e diritto d'autore: i) la questione dell'utilizzo di materiale protetto ai fini dell'addestramento dell'IA¹³⁸ e ii) la questione della tutela delle opere generate con l'ausilio dell'IA.

Quanto alla seconda delle questioni poc'anzi elencate, il legislatore accoglie normativamente il principio secondo cui l'opera risultante è tutelata a condizione che l'utilizzo degli strumenti dell'IA rifletta il risultato del lavoro intellettuale dell'autore (umano). A tale conclusione si perviene dalla lettura delle modifiche apportate. In primo luogo, all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: “opere dell'ingegno” è stata inserita la parola “umano”. In secondo luogo, sempre all'articolo 1, è stato specificato che [sono protette le opere] “anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti il risultato del lavoro intellettuale dell'autore”.

Dunque, come osservato dai primi commentatori della norma, nell'affrontare la questione della tutela delle opere generate dall'IA, il legislatore italiano ha seguito la teoria antropocentrica, illustrata in questo elaborato alla sezione 2.1.¹³⁹

¹³⁷ Il disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (A.C. 2316) è stato presentato al Senato della Repubblica il 20 maggio 2024. Per una disamina e osservazioni preliminari. V. Vincenzo Franceschelli, Andrea Sirotti Gaudenzi, La legge Italiana sull'Intelligenza Artificiale. Commento alla Legge 23 settembre 2025, n. 132, Santarcangelo di Romagna. Rimini, Maggioli Ed., 2025.

¹³⁸ V. Relazione D2.1.

¹³⁹ In senso adesivo, v. Franceschelli Vincenzo, La legge Italiana sull'Intelligenza Artificiale e le Modifiche alla Legge sul Diritto di Autore in Riv. Di Dir. Industriale, 4-5 (2025) p.206.

4. ANALISI EMPIRICA

Nell'ambito del Work Package 2 (WP2), dedicato agli utenti finali, agli autori e agli esecutori, si è indagato il complesso rapporto tra diritto d'autore, innovazione tecnologica (in particolare l'intelligenza artificiale) e accesso alla cultura, con un'attenzione specifica alle condizioni economiche e al potere contrattuale di autori ed esecutori indipendenti. L'obiettivo principale è stato quello di identificare tendenze, sfide, percezioni e bisogni dei principali stakeholder rispetto alle opere prodotte tramite IA.

In particolare, il Task 2.5 ("Analisi delle sfide poste dall'IA al diritto di autore"), ha avuto come finalità la raccolta di dati e informazioni da gruppi rappresentativi di autori ed esecutori, con particolare riferimento ai settori musicale e audiovisivo, nonché dalle principali società di gestione collettiva.¹⁴⁰ L'indagine ha mirato a raccogliere dati empirici sull'impatto delle recenti evoluzioni tecnologiche e normative sui creatori e sul concetto di "autore", esaminando, tra le altre, le sfide poste dall'IA come generatrice di opere creative.

In parallelo, sono state condotte interviste semi-strutturate con rappresentanti di società di gestione collettiva e organismi di gestione indipendente, al fine di approfondire il loro punto di vista sulla tutela dei diritti degli iscritti e, per quanto rileva in questa relazione, sull'impatto delle normative sul diritto d'autore l'uso dell'intelligenza artificiale. Tale attività qualitativa ha integrato e completato i dati raccolti tramite questionari, offrendo una prospettiva articolata e multidimensionale sulle sfide emergenti per autori, esecutori e intermediari nel contesto contemporaneo.

La metodologia e i risultati dell'indagine sono disponibili in D2.7.

¹⁴⁰ L'indagine è stata condotta contestualmente con il Task 2.4 ("Mappatura delle fonti e sondaggio sull'impatto diacronico delle riforme legislative sul potere contrattuale e sulla remunerazione degli autori ed esecutori"), i cui risultati hanno portato all'elaborazione del D2.7.

5. CONCLUSIONI

Il dibattito sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto d'autore si colloca oggi in una fase di particolare fermento, caratterizzata dalla crescente diffusione di sistemi capaci di produrre contenuti espressivi (testi, immagini, musica, software) che spesso appaiono indistinguibili dalle opere dell'ingegno tradizionalmente attribuite alla creatività umana.

In tale contesto, l'analisi proposta in questa relazione offre un quadro articolato del dibattito, evidenziando come la sfida posta dall'IA non sia soltanto di natura tecnologica, ma soprattutto economica e giuridica, poiché investe categorie fondamentali del diritto d'autore, in particolare la nozione di autore, il requisito dell'originalità e gli effetti competitivi sul mercato, laddove si conferisca protezione, o, al contrario, allorchè tali risultati vengano ricondotti all'alveo del pubblico dominio.

Un primo snodo teorico riguarda la distinzione terminologica e tecnica tra opere "AI-assisted" e opere "AI-generated", distinzione che assume un rilievo centrale nel tentativo di ricondurre le nuove fattispecie entro schemi giuridici esistenti. Con l'espressione AI-assisted si fa generalmente riferimento a quelle creazioni nelle quali il sistema di intelligenza artificiale opera come strumento di supporto all'attività creativa umana, analogamente a quanto avviene con software di editing, o programmi di elaborazione grafica. In tali ipotesi, la scelta finale, l'indirizzo creativo e il controllo complessivo del processo restano imputabili all'essere umano, che utilizza l'AI come strumento per realizzare una propria visione espressiva. Come si è visto, diversa è invece la categoria delle opere AI-generated, nelle quali l'intervento umano si limita, in tutto o in parte, alla predisposizione dell'input iniziale o alla selezione del risultato, mentre il processo generativo vero e proprio è affidato all'autonomia operativa dell'algoritmo.

Questa distinzione, seppur non codificata in modo espreso nell'ordinamento italiano, risulta funzionale a comprendere come il diritto d'autore possa reagire in modo differenziato a seconda del grado di incidenza dell'apporto umano.

Nel modello tradizionale accolto dalla legge italiana sul diritto d'autore, l'opera protetta è espressione dell'attività intellettuale dell'autore e presupporrebbe un nesso diretto tra la creazione e la persona fisica. In questa prospettiva, le opere realizzate con il supporto di strumenti tecnologici avanzati non pongono, di per sé, problemi insormontabili, a condizione che sia possibile individuare un apporto creativo umano qualificabile come espressione di personalità. Le difficoltà emergono con

maggior evidenza nel caso delle opere generate autonomamente da sistemi di intelligenza artificiale. Qui il nodo centrale diventa la compatibilità tra la nozione di originalità, così come intesa nel diritto italiano ed europeo e un risultato creativo che non è frutto di un atto cosciente e intenzionale di un autore umano. La tesi (maggioritaria) contraria alla tutela delle opere generate dall'IA, pone in rilievo come l'originalità, come interpretata dalla CGUE, non possa essere ridotta a una mera statistica di imprevedibilità o complessità dell'output, ma richieda una dimensione soggettiva che l'AI non possiede.

L'analisi qui condotta mette alla luce come le soluzioni prospettate in dottrina oscillino tra approcci conservativi (dominio pubblico) e proposte intermedie (diritto sui generis, diritti remunerativi). Da un lato, vi è infatti chi ritiene che le opere integralmente generate da AI debbano rimanere fuori dall'ambito del diritto d'autore, entrando nel pubblico dominio, proprio per l'assenza del requisito soggettivo dell'originalità. Questa soluzione, seppur coerente con i principi antropocentrici tradizionali, solleva interrogativi di politica del diritto, in particolare in relazione agli incentivi economici per lo sviluppo e l'utilizzo di tali tecnologie. Dall'altro lato, si discute della possibilità di introdurre forme di tutela sui generis o di ricondurre tali risultati nell'alveo di diritti connessi o di discipline affini. Tuttavia, a livello legislativo, quest'ultima opzione sembrerebbe essere stata respinta in ragione degli effetti anticompetitivi, con conseguente saturazione del mercato dovuta alla proliferazione di "opere" generate in modo autonomo dall'IA.

Sul piano del diritto comparato, le soluzioni finora adottate suscitano perplessità e lasciano dubbi sulla loro possibile trasposizione nel diritto nazionale che, come si è visto, continua a riflettersi in una concezione tradizionalmente antropocentrica. Tale incertezza si intreccia con il quadro del diritto europeo, dove la nozione di originalità e di autore, così come delineata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, sottolinea l'importanza del contributo creativo umano come condizione imprescindibile per la protezione delle opere, limitando di fatto la possibilità di riconoscere tutela a produzioni generate autonomamente da sistemi di IA.

Resta infine da menzionare che, ad oggi, la (scarna) giurisprudenza nazionale e la recente legge sul diritto d'autore seguono lo stesso approccio antropocentrico.